

CEBRAP - CÁTEDRA ITINERANTE
INCLUSÃO PRODUTIVA NO BRASIL RURAL E INTERIORANO

APRENDIZAGENS SOBRE ARRANJOS
MULTIATORES E INCLUSÃO PRODUTIVA RURAL

RELATÓRIO FINAL DE PESQUISA

CEAPG | FGV EAESP

São Paulo, agosto de 2021

Cátedra Itinerante Inclusão Produtiva no Brasil Rural e Interiorano

CEBRAP Sustentabilidade

Aliança Inclusão Produtiva e Geração de Renda via Empreendedorismo

Aprendizagens sobre Arranjos Multiatores e Inclusão Produtiva Rural

Centro de Estudos em Administração Pública e Governo da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas – CEAPG / FGV EAESP

Coordenação CEAPG - FGV Fernando Burgos Pimentel Santos

Coordenação Administrativa CEAPG - FGV- Fabiana Sanches de Moura

Coordenação da pesquisa

Zilma Borges de Souza - Ceapg/FGV

Caio Coradi Momesso - Ceapg/FGV

Equipe de Pesquisa

Caio Coradi Momesso- Ceapg/FGV

Dora Cavalcanti Ehrlich - Ceapg/FGV

Edilene da Silva Souza - UFOPA

Eduardo Vivian da Cunha - UFCA

Jakeline Aquino Bezerra - UFPI

Klynton Borges - Ceapg/FGV

Laís Leite - UFCA

Luís Paulo Bresciani - FGV

Raoni Fernandes Azeredo - UFOPA

Victoria Régia Arrais de Paiva -UFCA

Wander Luiz Barbosa de Sousa - UFOPA

Zilma Borges de Souza - Ceapg/FGV

Sumário

Introdução	5
Bases teóricas do estudo	10
Metodologia	14
Os casos de Inclusão Produtiva Rural	18
Rede Origens Brasil® e APARAÍ: floresta em pé e mercado justo na Amazônia	18
Gestraf: economia solidária, cultura popular e agroecologia no Cariri cearense	23
Análise	39
Sobre os aspectos relacionais de desenvolvimento dos arranjos	39
Sobre as capacidades de gestão e governança dos arranjos	42
Sobre os resultados, estratégias propiciadas pela atuação em arranjos multiatores e propostas de melhorias	47
Discussão dos resultados de pesquisa	53
Considerações finais	61
Referências	64

Lista de siglas

ABEMEL — Associação Brasileira de Exportadores de Mel
APARAÍ — Associação do PDS Paraíso
BB — Banco do Brasil
BNDES — Banco Nacional de Desenvolvimento
CEAPG — Centro de Estudos em Administração Pública e Governo
CEBRAP — Centro Brasileiro de Análise e Planejamento
CECAD — Sistema de Consulta, Seleção e Extração de Informações do Cadastro Único
EMATERCE — Empresa Técnica em Extensão Rural
EMBRAPA — Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
ESBA — Escola de Saberes de Barbalha
FGV-EAESP — Fundação Getúlio Vargas — Escola de Administração de Empresas de São Paulo
FIDA — Fundo Internacional de Desenvolvimento Apícola
IMAFLOA — Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola
IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IFPI — Instituto Federal do Piauí
IPEA — Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
IPR — Inclusão Produtiva Rural
ITEPS — Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Populares e Solidários
MDS — Ministério do Desenvolvimento Social (extinto)
PDS — Projeto de Desenvolvimento Sustentável
PIB — Produto Interno Bruto
PNAD — Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
SAF — Secretaria Estadual de Agricultura Familiar (PI)
SEBRAE — Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
SEMA — Secretaria do Meio Ambiente
UESPI — Universidade Estadual do Piauí
UFOPA — Universidade Federal do Oeste do Pará
UFPI — Universidade Federal do Piauí
UFCA — Universidade Federal do Cariri
URCA — Universidade Regional do Cariri

Introdução

O presente documento é o resultado das atividades desenvolvidas no âmbito da Cátedra Itinerante de Inclusão Produtiva no Brasil Rural e Interiorano, um esforço de construção coletiva de pesquisa com o objetivo central de investigar como arranjos multiatores têm se estruturado no Brasil e analisar as contribuições desses arranjos para a inclusão produtiva das populações rurais.

A Cátedra Itinerante foi concebida a partir da parceria entre o CEBRAP Sustentabilidade e a Aliança Inclusão Produtiva e Geração de Renda via Empreendedorismo, formada a partir da colaboração entre Fundação Arymax, Instituto Humanize e Fundação Tide Setubal. A iniciativa foi empreendida com ênfase na investigação da Inclusão Produtiva Rural brasileira sob duas diretrizes: a sistematização de conhecimentos já produzidos e a criação de capacidades para que novos esforços sejam viabilizados.

O estudo aqui apresentado foi conduzido por pesquisadoras e pesquisadores do Centro de Estudos em Administração Pública e Governo da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (CEAPG / FGV EAESP), em parceria com docentes, pesquisadoras e pesquisadores da Universidade Federal do Cariri (UFCA) — Campus Juazeiro do Norte (CE); da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) — Campus Alenquer (PA); e da Universidade Federal do Piauí (UFPI) — Campus Picos (PI). Entre esse coletivo, estabeleceu-se uma rede de pesquisa, que realizou encontros virtuais periódicos, atividades de trabalho co-produzidas e discussões críticas em torno dos temas analisados.

Diante da crescente desigualdade social e do cenário de retrocesso observado nos últimos anos no campo das políticas públicas federais de redução da pobreza e de segurança alimentar, faz-se necessário um olhar mais atento às diferentes formas de arranjos sociais na busca por maior integração e trabalho em rede para superar os desafios produtivos e comerciais, alcançando, como consequência, a promoção de melhorias da qualidade de vida no Brasil rural. A abordagem definida para a Cátedra, que focaliza os arranjos multiatores para a inclusão produtiva, é motivada ainda pela percepção da relevância da compreensão as potencialidades que emergem da sociedade civil em períodos de retração do apoio do Estado. O crescimento dos indicadores de pobreza, o retorno do país ao Mapa da Fome em 2020, o desmonte da estrutura participativa com a extinção de conselhos diversos e o corte de orçamento ou esvaziamento institucional de programas públicos fazem com que a ação

coletiva que emerge entre agricultores e as relações em redes ganhem mais relevância pela possibilidade de produzir soluções, encaminhar demandas pertinentes e trazer visibilidade para problemas e vulnerabilidades.

O presente estudo entende a importância de arranjos multiatores dada a sua maior possibilidade de endereçar de maneira apropriada as complexidades próprias das iniciativas de inclusão produtiva, uma vez que a combinação entre capacidades diversas e atores diversos pode contribuir para a superação de desafios e gargalos locais. A pesquisa se justifica pela necessidade de aprofundamento da literatura e das discussões de nível organizacional em torno desses arranjos, explorando as diversas possibilidades de suas conformações, dinâmicas, ações e governança, além de contemplar uma aproximação entre diferentes contextos socioambientais do território brasileiro, enriquecendo as possibilidades de análise.

Dois questões centrais dirigiram o estudo:

Como os arranjos multiatores têm gerado dinâmicas inovadoras no caso brasileiro de Inclusão Produtiva Rural (IPR)?

Quais são as principais lições que experiências de arranjos multiatores possibilitam para pensar o futuro da IPR e, portanto, das políticas públicas direcionadas ao tema?

Para seu desenvolvimento, o projeto teve como estratégia a investigação sobre arranjos multiatores rurais em contextos locais diversos, na forma de um estudo de casos múltiplos (STAKE, 2006). Os arranjos de estudo são provenientes das regiões que operam nos *clusters* 02 e 05 do mapeamento recente sobre o Brasil rural (VAHDAT et al., 2019), territórios com alta vulnerabilidade social. Foram selecionados os seguintes casos:

- Rede Origens Brasil®-APARAÍ — Associação do Assentamento de Desenvolvimento Sustentável PDS Paraíso, na região da Calha Norte, no município de Alenquer (PA), em contexto de áreas de preservação ambiental e da floresta amazônica.
- Gestraf — Grupo de Economia Solidária e Turismo Rural da Agricultura Familiar e sua rede de apoio, no município de Barbalha (CE), em contexto da zona rural do Cariri cearense.
- Casa Apis — Central de Cooperativas Apícolas do Semi-Árido Brasileiro, sediada no Município de Picos (PI) e com suas singulares em Itainópolis, Lagoa do Sítio e Anísio de Abreu (PI).

A partir desses casos, a pesquisa se organizou na coleta de dados secundários e primários de caráter qualitativo e quantitativo. Após a consolidação dos dados, foi realizada uma leitura dos casos tendo como chave analítica as discussões encontradas na bibliografia especializada, de modo a extrairmos aprendizados e possíveis inferências teóricas sobre a diversidade encontrada no Brasil rural.

O foco escolhido para o projeto, que se reflete na seleção de casos indicada, está na investigação e debate acerca das ações que esses arranjos podem realizar — e já realizam — para fortalecer o protagonismo dos pequenos produtores e suas lideranças e em quais aspectos esses grupos precisam avançar para contribuir mais fortemente com o processo de inclusão produtiva.

Tal constatação parte da bibliografia analisada, que deu base para o posicionamento teórico construído pela equipe de pesquisa (gerando o Produto 1 do atual projeto), bem como pela análise crítica desse posicionamento realizada por especialista na área, parte do processo da Cátedra Itinerante. Assim, assume-se que ainda existem lacunas para entender de forma mais precisa os diferentes papéis desempenhados pelos atores desses arranjos, as capacidades necessárias para sua operação, além de identificar os desdobramentos de conformações diversas desse tipo organizacional.

Desse modo, foi realizada a investigação de tais tópicos em relação ao aumento de autonomia e empoderamento de atores diretamente beneficiados por esses arranjos e pelas ações que visam à inclusão produtiva, tendo esses elementos como fundamentais para o sucesso de suas iniciativas. No mesmo sentido, foi importante analisar criticamente os diferentes sentidos atribuídos à noção de “inclusão” pelos atores, de forma a captar as perspectivas e interesses dos grupos envolvidos nos casos.

Como principais resultados da pesquisa, são indicadas três frentes de discussão que agregam e qualificam o campo temático: em primeiro lugar, as categorias e os elementos comuns que compõem a dinâmica organizacional interna e externa de arranjos multiatores; em segundo, as especificidades da construção de cada caso a partir de uma lógica relacional com seu território, cultura e história; os benefícios e resultados propiciados pela ação coletiva na forma de arranjos; e, por fim, os desafios e dilemas que persistem, de maneira comum aos arranjos estudados e o que os distinguem, bem como as estratégias criadas para sua superação ou contorno. Cada uma dessas frentes será discutida neste documento.

Tratando das principais contribuições do projeto para a proposta colocada pela Cátedra de Inclusão Produtiva, sobretudo com relação à produção e à sistematização de conhecimento voltado para os territórios, foi obtido um acúmulo de dados e indicadores

oficiais, além de elementos qualitativos sobre os casos, o que munuiu as equipes locais de pesquisa com um diagnóstico para suas áreas de atuação. Essa contribuição também se deu através da troca de experiências e saberes em pesquisa e na atuação direta com as comunidades, propiciada pelo trabalho em rede, bem como na participação de atividades virtuais mobilizadas pelo CEBRAP Sustentabilidade. No que diz respeito à formação de capacidades, além do envolvimento de estudantes da graduação e pós-graduação no trabalho em rede, o projeto estimulou o trabalho colaborativo de pesquisa e o acúmulo do debate sobre o tema. Assim, as informações disponibilizadas auxiliaram na execução de um doutorado em curso, uma proposta de doutorado e uma de mestrado, dois projetos de extensão universitária (UFOPA e UFCA) com e um projeto de iniciação científica. Além disso, durante a execução da pesquisa, a UFOPA recebeu proposta de integrar as instâncias de governança da Rede Origens Brasil, na divisão da Calha Norte, processo que está em andamento.

Por fim, cabe ressaltar que as atividades aqui sistematizadas ocorreram entre os meses de dezembro de 2020 e julho de 2021, portanto em formato virtual no contexto de pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Tal condicionante afetou no desenho e nas possibilidades de pesquisa, tendo sido necessário que os encontros de trabalho e coleta de dados fossem realizados de maneira remota. Ademais, é preciso levar em conta não apenas uma limitação da situação de pesquisa, como também do próprio campo de Inclusão Produtiva Rural brasileiro. Conforme abordado em diferentes momentos e encontros promovidos pelo CEBRAP Sustentabilidade, a pandemia de COVID-19 teve desdobramentos brutais no tecido social do país, cenário que já vinha sendo agravado pela crise econômica contínua que teve início em 2015. Nesse momento, populações expostas a vulnerabilidades históricas, como as populações rurais de pequenos agricultores, comunidades indígenas e quilombolas, demandam atenção especial do poder público e de organizações de apoio. Os grupos que figuram como estudos de caso estavam igualmente imersos em contingências devido à situação de crise econômica e sanitária.

Em termos de organização, o presente documento tem início com a discussão sobre o favorecimento da inclusão produtiva por meio dos arranjos multiatores sob uma perspectiva teórica, indicando o acúmulo da revisão bibliográfica e as novas evidências proporcionadas pela pesquisa e pelo engajamento nas atividades da Cátedra. Em seguida, é apresentada a metodologia completa do estudo, que envolve as três fases destacadas acima. Posteriormente, cada um dos três casos estudados é exposto de maneira sintética (o relato descritivo completo faz parte do Produto 2 do projeto de pesquisa), junto com uma análise baseada nas categorias e nas discussões teóricas levantadas pelo projeto. Na sequência, é realizada a análise cruzada

dos casos, que tem o objetivo de construir um instrumental comum possível a diversos atores interessados no engajamento com arranjos multiatores em contexto de inclusão produtiva. Como forma de estudo comparado entre os casos são expostas similaridades, diferenças e tópicos para reflexão. Por fim, o documento apresenta as considerações finais e traz recomendações para políticas públicas, organizações de apoio e pesquisadores do campo.

Bases teóricas do estudo

Para abordar o fenômeno dos arranjos multiatores, partimos de uma visão complexa sobre as configurações sociais rurais e suas populações, com a intenção de multiplicar as possibilidades e os atores envolvidos nos processos de desenvolvimento local e inclusão produtiva. O tema levanta alguns pontos importantes na literatura especializada, como é o exemplo do debate sobre **diversificação produtiva rural**, muito importante no momento da emergência da abordagem territorial e da nova ruralidade, que deixou muitas contribuições para o debate contemporâneo. Em suma, essa perspectiva traz uma visão holística sobre a relação das famílias e comunidades com o espaço que ocupam, expandindo a visão da terra que, antes, poderia ser vista apenas como fator de produção, e explorando sua multidimensionalidade (FAVARETO et al., 2015; FREITAS, DE; FREITAS, DE; DIAS, 2012). Isso significa dizer que estratégias para a inclusão produtiva e o desenvolvimento rural devem considerar aspectos mais amplos do que renda, mas também fatores políticos, ligados ao protagonismo e à autodeterminação das comunidades, e ambientais, como o uso sustentável e o combate à escassez de recursos.

O tema da **multidimensionalidade** entrou para a agenda de organismos internacionais nos anos 1990, como representa o caso da conferência Rio-92, e, em especial no Brasil, teve lastro a partir do advento da discussão sobre a função social da propriedade rural no contexto da Constituição de 1988, debate essencial para a diversificação de estratégias políticas para os territórios rurais (SILVA, 2015). Podemos destacar, ainda, a importância da visão sobre “a presença simultânea das dimensões mercantil e não mercantil, que se expressam mediante a diversidade de formas de intercâmbio e reciprocidade em torno dos produtos agropecuários, do acesso aos recursos naturais (terra, água) e das relações sociais de trabalho e vizinhança” (Idem, p. 16).

O trabalho se dedicou a **encontrar caminhos** para entender a realidade diversificada do Brasil rural e ampliar o espaço de atenção para a multidimensionalidade dos processos de políticas públicas e partiu do pressuposto da importância dos **arranjos multiatores** e de seu papel em subsidiar a ação de atores locais. Nesse sentido, Koopmans et al. (2018) realizaram um estudo em torno das diferentes experiências de políticas públicas no contexto europeu que têm como base esses arranjos, e identificaram cinco **estratégias organizacionais** de governanças coletivas: integração de usos diversos da terra; conexão de consumidores com produtores sustentáveis; geração de cooperação entre agricultores; implementação de

processos de bioeconomia; e auto-organização dos pequenos produtores. Por um lado, esses arranjos propiciaram benefícios a seus atores, entre eles a melhor adaptação local às mudanças de contexto, mais legitimidade e aumento do valor agregado dos produtos. Por outro, indicaram os possíveis riscos existentes, com destaque para o perigo de fragmentação e inconsistência das políticas públicas devido aos altos custos de engajamento e à possível diluição de uma autoridade central responsável.

Igualmente inseridos nesse debate, Palmioli et al. (2020) argumentam que a inclusão desses atores locais não ocorre apenas a partir dos laços com o mercado, mas também por meio de programas sociais e agrícolas articulados pelo Estado, chamados **fluxos de redistribuição**, e de trocas não mercantis, em que **laços de reciprocidade** são formados entre atores de maneira horizontal, capazes de fornecer bens e insumos para os atores envolvidos nessas redes sociais. Dessa forma, as configurações dos arranjos não precisam ter como objetivo apenas a expansão comercial, mas outros fins, como a construção de redes de troca de conhecimento e pesquisa (ŠŪMANE et al., 2018) e a representação política para a ação pública (MOMESSO, 2020).

Um aspecto relevante dessa perspectiva está no fato de que as características reconhecidas como formas estruturais de redes, como a horizontalidade e a participação, passaram a orientar projetos de intervenção e de ação com enfoques mais normativos. Para Schmitt (2011), esse uso instrumental das redes, sem maiores reflexões, carrega riscos que podem levar à dissociação de elementos chave de autonomia e interdependência dos agentes, homogeneizando a forma como as interações ocorrem. Assim, ganham ênfase as considerações sobre a **agência dos atores** frente aos constrangimentos estruturais e contextuais (FREITAS, 2016) e as experiências inovadoras que lidam com esses desafios, contribuindo para a consolidação de um espaço para a formulação e a implementação de políticas públicas entre as iniciativas da sociedade civil e de empresas.

Um ponto não muito explorado nos estudos levantados chama a atenção: considerando os modos pelos quais formas interorganizacionais têm sido operacionalizadas, é relevante o fenômeno crescente de atores provenientes do terceiro setor, mais recentemente dos denominados negócios de impacto social. Embora parte da proposta trazida por esses aportes tenha ênfase em modelos empresariais, é interessante observar a proposta de outras abordagens que vêm se desenvolvendo no campo da administração pública, ligadas especialmente a vertentes como as da gestão social e a da ação pública, e que envolvem modelos híbridos de gestão que vem ganhando ênfase no debate acadêmico nacional e podem

incorporar novas perspectivas e ferramentas para se compreender as relações interorganizacionais (CRUZ et al., 2020).

Acreditamos que é preciso investigar as estratégias organizacionais e a governança coletiva no contexto brasileiro, reconhecendo desafios postos para o ambiente das políticas públicas e da ação coletiva dos atores. Dessa forma, devemos considerar as possibilidades de articulação e de interdependência entre os agricultores e como essas dinâmicas são engendradas, isto é, quais arranjos são criados para grupos que já têm algum grau de inclusão produtiva e para outros que estão em situação vulnerável, apresentando maior dificuldade para compor essas relações.

No intuito de compreender os elementos que traduzem as dimensões interorganizacionais com a incorporação de interfaces socioestatais, o aporte da **sociologia da ação pública** (BORGES, 2020; CEFAÍ, 2009; CRUZ et al., 2020; LASCOUMES, et LE GALÈS, 2009) foi trabalhado especialmente em sua proposta de **co-produção** de políticas públicas entre atores societários e o poder público e de incorporação de modelos híbridos de gestão.

O aporte teórico apresentado anteriormente considera, por um lado, a ideia de **ação coletiva** como forma de entender a mobilização dos atores e de seus espaços de influência, o que, para os interesses deste estudo, indica a necessidade de desdobramento da ação não só **multiatorial, mas multinível**. Dessa forma, temos como foco o espaço da micropolítica (SPINK, 2019; VANIER, 2015), no qual ocorrem as interações informais e a criação de soluções por parte do próprio público em instâncias locais de atuação (agricultores, quilombolas, apicultores etc.), bem como o das arenas públicas (CEFAI, 2007; LASCOUMES; LE GALÈS, 2009), que incorporam diferentes fóruns de interação, além de atuar a partir da lógica de rede para a ampliação das fronteiras. Tal percurso nos leva a indagar sobre as contribuições dos diversos níveis de governo com redes que permitam perspectivas de ampliação de mercados, cadeias de valor e *advocacy* para influência política.

Por fim, retomamos a análise da noção de **inclusão produtiva**. Conforme discutido no *position paper* produzido para esta pesquisa, o campo é complexo e de difícil definição, não havendo consenso na literatura e entre seus participantes sobre o seu enquadramento (VAHDAT et al., 2019, p. 18). A contribuição realizada aqui traz aportes para essa compreensão, sobretudo pelo reconhecimento das diferenças e pela convicção de que tal inclusão requer um olhar contextualizado e específico, e deve passar obrigatoriamente por um **processo dialógico** e de **diagnóstico consistente** com os atores envolvidos. Na mesma direção, ressaltamos que a inclusão produtiva é um **processo dinâmico que se configura**

como um *continuum*, e que, portanto, requer atenção para a construção de arranjos e para a **continuidade** deles. Tem-se, assim, a construção de um relacionamento: a necessidade de formação coletiva para gestão e governança dos arranjos ao lado do **desenvolvimento de capacidades individuais e coletivas**. Por isso, é indispensável inserir as ações de inclusão produtiva dentro de seus contextos, e direcionar o olhar para a construção daquela determinada situação social e seus potenciais de agregação, além de estabelecer propostas organizativas que se sustentem no tempo, evitando a perda de investimentos e expectativas frustradas. Da mesma forma, é essencial ter como norte a **perspectiva do público** que se espera “inserir”, uma vez que há um grande arcabouço cultural a ser acessado na definição de onde se quer chegar.

Tais discussões nos levaram a destacar a importância da compreensão dos seguintes pontos: como são criados os arranjos; quais são as suas finalidades; que interesses mobilizam os participantes; como ocorre a sua operacionalização; e quais resultados têm sido obtidos. Algumas das chaves teóricas obtidas com a pesquisa indicam que a abordagem relacional incorpora conexões que ultrapassam os atores entre si, sendo preciso considerar as interações entre os atores e entre os atores e os mercados, as políticas públicas e os processos sociais e ecológicos envolvidos na produção de distintas ruralidades, o que requer uma compreensão do contexto e dos jogos de poder e das dinâmicas que o envolve.

A ideia de governança multiatores como um conjunto de atividades de coordenação e monitoramento que permite a existência de parcerias e instituições colaborativas pressupõe alternância de papéis entre esses atores ao longo do tempo, sendo mais importante a clareza sobre as funções necessárias para a operacionalização dos arranjos, ponto a partir do qual serão escolhidos entre os atores quais devem compor cada arranjo, definindo papéis e capacidades a serem aportadas e desenvolvidas. O padrão de **conectividade e de regularidade das relações** entre os atores é a condição primordial para a criação de uma institucionalidade capaz de fomentar uma heterogeneidade de visões, gerar espaços de diálogo, tratamento de conflitos, negociações, tomada de decisão, definição conjunta de problemas e estratégias para objetivos comuns, contribuindo para a coesão e para a possibilidade de expansão da rede e de melhores condições de operação e alcance de resultados.

Metodologia

A presente pesquisa tem como estratégia metodológica a investigação em torno dos arranjos multiatores rurais em contextos locais diversos, sobretudo regiões com alta vulnerabilidade social, por meio de um estudo qualitativo de casos múltiplos (STAKE, 2006). Para tal, realizamos três tipos de estratégias – cada uma correspondendo a uma fase da pesquisa –, que serão detalhadas a seguir.

1. Revisão bibliográfica

Iniciamos a revisão bibliográfica para o estudo tendo como objetivo investigar o atual estado da discussão sobre a Inclusão Produtiva Rural em contexto nacional. Para contribuir com a diversidade geográfica e disciplinar da pesquisa, foram cruzadas bases de dados internacionais e nacionais (Web of Science, Google Scholar, Scielo, EMBRAPA e IPEA), em cinco filtragens distintas, começando com um total de 2.015 artigos, que, ao final, -tornaram-se 21 trabalhos centrais que contribuíram para a elucidação do caso brasileiro. Nas filtragens, foram realizados cruzamentos de termos para busca, leitura de títulos e resumos, avaliação de critérios predeterminados e averiguação do direcionamento para interesse imediato de pesquisa, descartando aqueles que não dialogavam com a questão levantada. A filtragem e a análise dos 21 artigos resultaram em um *position paper*. Tal seleção foi recuperada ao longo de todo o processo de pesquisa e formou uma base sólida para a contextualização e a conceituação do que veio a ser feito na segunda etapa. Além disso, o *paper* foi comentado por um parecerista, o que aumentou ainda mais as possibilidades de reflexão posterior, incluídas na sequência da investigação.

2. Descritivo dos casos

Esta fase consistiu na constituição e no levantamento de informações sobre os casos de IPR em arranjos multiatores, com o auxílio de uma rede de colaboração “segundo a qual o trabalho partilhado de pesquisa busca responder à necessidade de superação da fragmentação nos processos de produção e socialização do conhecimento” (SANT’ANA, 2015, p. 1146). O grupo contou com doze pessoas, entre professores e alunos-pesquisadores da FGV-EAESP (CEAPG), UFOPA, UFPI e UFCA. Foram realizadas reuniões remotas entre março e julho de

2021, atividades de trabalho em co-produção, além de reuniões entre os coordenadores de pesquisa e cada equipe local.

Tendo tal aporte, foi possível elaborar a descrição dos casos de estudo, problematizados por meio de referências, intervenções e estudos realizados pelas equipes parceiras. A primeira etapa consistiu na coleta de dados secundários e dados sociodemográficos em bases oficiais (Censo; PIB dos Municípios; PNAD; Censo Agropecuário; CECAD – MDS, além de sites de transparência e governamentais) de análise de documentos e produções bibliográficas locais disponíveis sobre os casos. A segunda etapa, na qual foram explicitados o contexto, os problemas encontrados, os desafios e as demandas dos arranjos, foi potencializada pelo trabalho em rede, uma vez que os pesquisadores locais já possuem um histórico com os grupos analisados em cada caso, gerando tanto um acúmulo dessas experiências (em materiais dos quais eles são autores), como a facilitação de acesso a dados e outras informações recolhidas pelas interações sucessivas, relações de confiança e acesso aos participantes da pesquisa (CRESWELL, 1997).

Os dados reunidos foram organizados a partir de categorias comuns a cada caso, presentes em um relatório descritivo que teve como principal objetivo a construção de conhecimento empírico sobre a IPR nas regiões estudadas.

O resultado obtido nesta fase consiste no Produto 2 da atual pesquisa e está acompanhado de uma extensa descrição dos casos analisados.

3. Entrevistas e análise dos casos

A partir da revisão bibliográfica e da descrição dos casos produzidos nas fases anteriores, a fase final buscou analisar as aprendizagens sobre Inclusão Produtiva Rural em arranjos multiatores. Para tal, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com três atores de cada caso (PATTON, 2002), escolhidos em diálogo com as equipes a partir dos aspectos a serem elucidados e da importância de obter visões originadas de atores com papéis distintos. Dessa forma, todos os casos tiveram entrevistas com os trabalhadores do arranjo que representam alguma forma de liderança, entre eles estão apicultores, extrativistas e agricultores familiares, elencados na tabela a seguir. Além dos nomes apresentados, foram realizadas entrevistas com representantes do poder público em nível de governo, que se relacionam mais diretamente com o arranjo, e outros de órgãos de apoio. É importante frisar que como cada arranjo tem uma configuração específica, escolher os mesmos atores para

entrevistar nos três casos poderia enfraquecer a discussão, e por isso, a escolha foi individualizada.

Arranjo	Organização	Ocupação	Código
Rede Origens do Brasil	ONG IMAFLORA	Coordenador regional	Entrevistado Origens 1
	Aparaí – Associação do Projeto de Assentamento de Desenvolvimento Sustentável PDS Paraíso	Extrativista e gestor	Entrevistado Origens 2
	Secretaria de Meio Ambiente – Prefeitura de Alenquer	Gestor público	Entrevistado Origens 3
Gestraf	Gestraf	Liderança comunitária	Entrevistado Gestraf 1
	Sindicato dos Trabalhadores Rurais	Presidente	Entrevistado Gestraf 2
	Escola de Saberes	Professor	Entrevistado Gestraf 3
Casa Apis	Casa Apis	Apicultor e gestor	Entrevistado Apis 1
	Compai	Apicultor e gestor	Entrevistado Apis 2
	Secretaria da Fazenda – Governo do Estado	Gestor público	Entrevistado Apis 3

Fonte: Elaboração própria

Os roteiros de entrevista, portanto, foram diferentes entre si, mas seguiam a mesma base. Buscou-se averiguar a presença, a atuação e o impacto das políticas públicas existentes nos três casos, o funcionamento dos arranjos, as relações entre os atores, as dificuldades e os desafios enfrentados. Entender tais aspectos é central para mapear a operação pela qual cada arranjo promove a Inclusão Produtiva Rural, reconstituindo os casos a partir do depoimento e da perspectiva de seus participantes, e informando os pesquisadores sobre as diferentes manifestações deste fenômeno comum:

O ideal de um estudo de caso mais naturalista, holístico, etnográfico e fenomenológico é prover uma descrição: subjetiva, interpretação disciplinada; o interesse e curiosidade sobre diferentes percepções culturais do fenômeno; e uma representação empírica sobre as configurações locais. Desviar de estereótipos faz parte da ética. Comparações diretas é de certa forma fora de contexto nessa mistura (STAKE, 2006, p. 84 – *tradução própria*).

Cada entrevista foi realizada de maneira remota e acompanhada por pelo menos dois pesquisadores, sendo um do CEAPG e um da equipe local. Os professores e alunos das três universidades envolvidos, conheciam a pessoa entrevistada ou tinham algum vínculo, identificação ou conhecimento que ajudava na aproximação e na adequação das perguntas ao longo dos encontros.

Por fim, com base na revisão bibliográfica e na descrição dos casos, e tendo o foco nas entrevistas, os resultados serão apresentados na forma de análise dos casos e estruturados em uma matriz na qual será realizada a interpretação cruzada do tema, possibilitando o olhar individual para cada arranjo, mas também a compreensão da IPR e de seus desafios.

Os casos de Inclusão Produtiva Rural

A seguir, apresentaremos cada um dos três casos analisados pelo projeto de pesquisa. Para isso, buscamos agregar às informações descritivas um esforço analítico, a partir da triangulação dos dados secundários e primários, além dos depoimentos e perspectivas dos atores entrevistados. Cada caso começa por uma introdução que expressa os elementos centrais do arranjo e contém informações sobre histórico, atividades produtivas, principais produtos comercializados e cultura organizacional presente. Na sequência, são apresentadas duas dimensões críticas: os desafios – questões possíveis de intervenção por meio da ação coletiva multiatores presentes na realidade dos arranjos – e dilemas – questões mais estruturais de cada contexto, sendo, portanto, de maior dificuldade para endereçamento da ação dos arranjos. Por fim, são descritos os atores que compõem cada arranjo e os papéis que eles assumiram ao longo da trajetória do caso.

Rede Origens Brasil® e APARÁÍ: floresta em pé e mercado justo na Amazônia

A Rede Origens Brasil®, criada em 2016, é formada por produtores agroextrativistas e organizações (empresas, instituições de apoio e organizações comunitárias) que atuam em colaboração para gerar negócios sustentáveis em áreas protegidas na Amazônia com garantia de origem, transparência e rastreabilidade. Da Rede Origens Brasil, podem participar os seguintes atores:

a) Os territórios Xingu¹, Calha Norte, Rio Negro, Solimões, Tupi Guaporé, e áreas protegidas que estejam dentro desses territórios, como terras indígenas e quilombolas, reservas extrativistas, florestas nacionais e estaduais, projeto de assentamento sustentável, entre outros.

b) Populações tradicionais e povos indígenas que residam ou praticam atividade agroextrativa de baixo impacto, e que manejam produtos da sociobiodiversidade ou produzam produtos da cultura material e imaterial dentro dos territórios reconhecidos pela Rede.

¹ O primeiro território que aderiu à Rede Origens Brasil foi o Xingu, seguido pelos territórios Calha Norte, Rio Negro, Solimões e Tupi Guaporé. A escolha se ancorou em parâmetros de diversidade natural, habitação de populações tradicionais/originárias e potencialidade de produtos agroextrativistas. A título de exemplo os três primeiros territórios correspondem a 90 milhões de hectares, com doze organizações locais/comunitárias no Xingu, quatorze em Calha Norte e Rio Negro, e mais de 150 mil pessoas vivendo em áreas protegidas (ORIGENS BRASIL, 2018b).

c) Empresas que compram produtos agroextrativistas das populações tradicionais e povos indígenas dos territórios reconhecidos pela Origens Brasil de forma ética e transparente.

d) Instituições de apoio e organizações comunitárias que atuam ao lado das populações tradicionais e dos povos indígenas com cadeias de produtos agroextrativistas dentro do escopo da Origens Brasil.

e) Produtos reconhecidos do extrativismo (óleos vegetais, resinas, frutos, folhas, raízes etc.), agroextrativismo proveniente de sistema agrícola tradicional (farinha, pimenta, amendoim etc.) de origem animal manejado (mel e pescado manejado), cultura material e imaterial (grafismos, cestaria, pintura em tela etc.).

Assim, pode-se afirmar que o principal objetivo da Rede Origens Brasil é promover a prática de um comércio ético que contribua com a manutenção da floresta e valorize os povos que nela e dela vivem, com destaque para as histórias, os territórios e as conexões responsáveis entre quem produz e quem compra.

A Rede está presente no Assentamento de Reforma Agrária PDS Paraíso, que conta com uma área de 260.824,74 hectares e capacidade para 800 famílias, e está circunscrito no território da Calha Norte, no município de Alenquer (PA).

O Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (IMAFLOA) atua na Calha Norte desde 2006 com o estudo e a criação de unidades de conservação estaduais. Tendo em vista a pressão por parte dos grandes projetos de desenvolvimento (mineração, extração madeireira, pecuária extensiva, obras de infraestrutura, entre outros), e por existir expressiva quantidade de terras devolutas, as unidades de conservação “criaram uma barreira de proteção de interesses que batiam na porta (madeira, grilagem, gado), proporcionando outro modelo de desenvolvimento, com benefícios também para as comunidades” (ENTREVISTADO ORIGENS 1, 2021). O mesmo entrevistado destaca que no ano de 2012, em Oriximiná (município adjacente de Alenquer), teve início a comercialização-aproximação de empresas com quilombos, com a intenção de dirimir a presença dos atravessadores no fluxo comercial dos produtos da floresta (copaíba, castanha do Pará, cumaru etc.) – melhores canais de comercialização são demandas constantes dessas comunidades.

Em Alenquer, o IMAFLORA iniciou em 2014 um projeto no PDS Paraíso voltado às práticas agrícolas sustentáveis (roça sem fogo). Além da agricultura camponesa, o município é um dos maiores produtores da amêndoa de cumaru (*dipteryx odorata*) do Brasil, concentrando, em 2017, 43% da produção brasileira com um total de 34 toneladas; em 2018 e

2019 (IBGE, 2020), esse número aumentou para 53, colocando o PDS Paraíso como destaque. No entanto, mesmo diante dessa larga produção, os extrativistas do município detêm uma pequena parcela da lucratividade advinda da comercialização da semente do cumaru (COSTA et al., 2018). Os autores mencionam que a ausência de conhecimento, capacitação, incentivo e estrutura organizacional são os principais desafios à atividade.

Foi a partir da necessidade de valorização e manejo sustentável dos produtos oriundos do extrativismo que a IMAFLORA, em conjunto com a Associação do PDS Paraíso (APARAÍ), avançou em estratégias para dinamizar a cadeia produtiva extrativista do PDS Paraíso com a sua inserção na Rede Origens Brasil.

A Rede Origens não é uma certificação tradicional. Tem trabalho de chegada nos territórios para analisar o tecido associativo. A Rede Origens vem também como forma de criar diferenciação no mercado - relações por trás do selo. Precisa haver instituições de apoio às entidades comunitárias, ou seja, um tecido social que vai operacionalizar cadeias no chão e que entregue o que o Origens está oferecendo aos parceiros comerciais: valor, rastreabilidade, transparência (saber quanto chega para o extrativista) (ENTREVISTADO ORIGENS 1, 2021).

Para o Entrevistado Origens 2 (2021), o assentamento é uma das maiores potências produtivas oriundas da floresta em pé, principalmente do cumaru. O entrevistado destaca que problemas com atravessadores (compram sem nota, preços baixos ou irrisórios) eram presenças constantes na comercialização, o que causava maior apropriação da renda dos fluxos comerciais. Com a parceria entre a APARAÍ e a IMAFLORA, em 2017, o PDS Paraíso e cerca de 55 extrativistas entraram na Rede Origens Brasil. No início, segundo o Entrevistado 1, os extrativistas

tiveram dificuldade, mas conseguiram implantar. Muitos ficavam receosos em perder Bolsa Família, perder auxílio, perder direitos de assentados [...]. Uma estratégia adotada foi a mobilização e o entendimento da Rede, articulado a diferenciação do preço do cumaru verde (de R\$10 para R\$12), o que impulsionou o interesse dos comunitários. [...] atualmente nós fechamos preço com a empresa, temos recibo, rastreabilidade (ENTREVISTADO ORIGENS 1, 2021).

A participação propiciou o início de conexões entre diferentes atores sociais, a promoção de negócios sustentáveis, com garantia de origem, transparência e rastreabilidade da cadeia produtiva, possibilitando melhores condições de renda.

O arranjo multiatores da Rede Origens Brasil no PDS Paraíso ilustra uma estrutura hibridizada tanto como processo de governança, caracterizado por um entrelaçamento de propósitos de várias organizações, voltado à conservação da floresta em pé, quanto como resultado, orientado a um dinamismo econômico que tem base em performances que são, ao mesmo tempo, de base solidária e concorrencial (SOUSA et al., 2020). A saber: tem base solidária quando a estrutura hibridizada estimula laços comunitários e o trabalho coletivo de extrativistas vinculados à Associação APARAÍ do PDS Paraíso, aprimorando processos socioeconômicos de trabalho e vida humana integrada à preservação da fauna e da flora. Tem natureza concorrencial quando o propósito do arranjo está direcionado a equalizar os preços de forma mais justa pelos atravessadores que atuam na região de Alenquer/PA.

“Hoje o extrativista sabe por quanto ele vende e por quanto é vendido lá fora. Isso o deixa mais tranquilo para trabalhar e saber quanto ganha, quantos quilos vendeu abaixo do preço, quanto tem pra receber, emite notas fiscais”, ressalta o Entrevistado Origens 2 (2021). Em 2017, uma tonelada (1.000 quilos) da amêndoa de cumaru seca foi vendida para a empresa inglesa Lush por R\$ 53.000, sendo pagos ao coletor R\$ 47 por quilo. A sobra é destinada ao fundo de reserva das operações e ao pagamento do agente local, por arrematar o estoque/compra do cumaru. Já em 2019, houve um aumento de 294% na venda de quilos de cumaru e 324% do valor total da venda destinados à mesma empresa.

Além do aspecto econômico, destacam-se os cursos técnicos de boas práticas de fabricação/manejos sustentáveis, técnicas de agregação de valor e intercâmbios com outras experiências da Rede, constantemente proporcionadas pelo arranjo.

Desafios

a) Controle territorial - as unidades de conservação, assentamentos de reforma agrária, são constantemente ameaçadas em seu direito ao uso do território, o que mobiliza energia dos assentados em instâncias políticas, dificultando a dedicação nas atividades produtivas. Nesse âmbito, a APARAÍ estabelece sólida parceria com o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Alenquer (STTR Alenquer) (ENTREVISTADO ORIGENS 1, 2021; ENTREVISTADO ORIGENS 2, 2021; ENTREVISTADO ORIGENS 3, 2021).

b) Fragilidade dos extrativistas com relação aos mecanismos de gestão, operacionalizados nos departamentos de produção, comercial, relações humanas e finanças.

Segundo os entrevistados, a operacionalização burocrática com notas fiscais, por exemplo, é um martírio constante (ENTREVISTADO ORIGENS 1, 2021; ENTREVISTADO ORIGENS 2, 2021).

c) Falta de uma estrutura organizativa central que consiga manusear as atividades administrativo-financeiras entre os fluxos comerciais (ENTREVISTADO ORIGENS 1, 2021).

d) Contínuo engajamento/entendimento pelos agricultores do escopo da Rede Origens Brasil, sobretudo devido a oscilação de preços do mercado, o que tem como consequência dificuldades de expandir o cadastro de novos extrativistas (ENTREVISTADO ORIGENS 1, 2021; ENTREVISTADO ORIGENS 2, 2021).

e) Estradas precárias que dificultam as condições logísticas de escoamento de produtos.

f) Acesso precário à internet (ENTREVISTADO ORIGENS 2, 2021).

g) Baixa cooperação dedicada ao trabalho associativo.

Dilemas

a) Grandes projetos de desenvolvimento (mineração, garimpo, extração madeireira, pecuária extensiva) ameaçam constantemente o PDS Paraíso.

b) O binômio grilagem-desmatamento agrava as condições de reprodução da vida dos extrativistas no PDS Paraíso. Segundo o Entrevistado Origens 3, a dimensão fundiária é a principal questão a ser resolvida no município.

c) Ausência de políticas públicas. São ínfimas as políticas públicas da agricultura familiar acessadas pelos assentados do PDS Paraíso. Ademais, políticas públicas de transporte, saúde, comunicação, educação e cultura são relegadas.

Atores e papéis

IMAFLORA: No âmbito da governança da Rede Origens Brasil aplicada ao PDS Paraíso, a IMAFLORA é a entidade de apoio que em conjunto com a APARAÍ (entidade comunitária) é responsável por operacionalizar as tratativas comerciais, cadastros de extrativistas, alimentação dos dados na plataforma, burocracias financeiras, cursos técnicos aos extrativistas, entre outras atividades.

APARAÍ: “A associação vem para ter mais força na defesa do território frente a grileiros-invasores, entre outros” (ENTREVISTADO ORIGENS 2, 2021). No âmbito da governança da Rede Origens Brasil, a associação é a entidade comunitária que realiza cadastramento dos extrativistas, monitoramento e garante qualidade da produção comercializada para as empresas.

Extrativistas: O extrativista é central na Rede Origens Brasil. No escopo de governança da Rede Origens, esses atores devem manter seus modos de produção tradicionais, de forma a manter a floresta conservada e a não ameaçar o patrimônio socioambiental da região.

Lush: Atualmente, a principal empresa que compra a produção de cumaru do PDS Paraíso. No âmbito da governança da Rede Origens Brasil, a empresa é responsável por praticar relações baseadas nos princípios de comercialização ética, além de manter o compromisso de participar das reuniões e instâncias da Rede. A Lush também oferta cursos de boas práticas de fabricação aos extrativistas.

Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Alenquer (STTR): Parceiro estratégico da APARAÍ no monitoramento do desmatamento e da grilagem de terras sobrepostas ao PDS Paraíso. No âmbito da Rede Origens Brasil, os membros do STTR auxiliam as entidades de apoio e as comunitárias na operacionalização da produção e da comercialização dos produtos.

UFOPA: Recentemente, a UFOPA – Campus Alenquer iniciou a sistematização dos conhecimentos gerados durante a experiência, estabelecendo uma relação de parceria com a APARAÍ no que se refere ao acesso à formação e à assessoria técnica da agricultura camponesa.

Prefeitura Municipal de Alenquer: Não tem participação.

Gestraf: economia solidária, cultura popular e agroecologia no Cariri cearense

O grupo, composto por 22 agricultores e feirantes e oito articuladores, se estrutura a partir de duas práticas de comercialização regulares: a realização de feiras itinerantes nas comunidades rurais e nas zonas urbanas do município de Barbalha (CE) e a realização de uma feira com periodicidade semanal em ponto fixo de comercialização na região central

desse mesmo município, na sede da Escola de Saberes de Barbalha (ESBA). Eventualmente, o grupo participa de “feiras-evento”, sobretudo ligadas à economia solidária e à agroecologia (MENDES et al., 2021).

A história do Gestraf começa em 2011, a partir de um primeiro encontro entre os agricultores e os articuladores que o compõem. Ao resgatar a trajetória do grupo, observamos que os agricultores realizavam feiras de modo itinerante e em meio a eventos culturais das comunidades (festas de santo padroeiro, quermesses, entre outros). Nesses encontros, o intuito não eram apenas as vendas, mas fortalecer os laços entre seus integrantes (PAIVA, MAIA FILHO E FREITAS, 2021). Identifica-se como fator decisivo para a criação da Gestraf um processo de formação em economia solidária promovido pela Empresa Técnica em Extensão Rural (Ematerce) em 2011. Outro marco importante foi a participação da Rede de Feiras Agroecológicas e Solidárias no Cariri – Rede Fasol Cariri, conforme proposição da Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Populares e Solidários (ITEPS) ligada à UFCA. A motivação do convite, segundo Paiva, Maia Filho e Freitas (2021), foi a adequação do perfil do Gestraf ao projeto proposto pela ITEPS que previa a inclusão de iniciativas que apresentassem formatos de empreendimentos de economia solidária e contribuíssem com ações de desenvolvimento local.

Desde outubro de 2017, o grupo iniciou suas atividades em um ponto fixo de comercialização, construído a partir de um mutirão organizado pelas próprias agricultoras, que realizaram, inclusive, a mesas feitas em madeiras de *pallets*. Os integrantes organizaram ainda a divulgação do espaço com panfletagem pela cidade e a utilização de carro de som. Nesse mesmo ano, houve uma importante melhora na estrutura física do Gestraf, a partir de projeto mediado pela ITEPS, e teve início o “Café Cariri Encantado”, empreendimento ligado ao Gestraf que também funciona na sede da ESBA, em outro espaço físico.

Grupo fundado em práticas socioculturais para além da dimensão econômica/economia solidária como fator norteador do grupo

A própria origem do Gestraf, uma oficina realizada pela Ematerce para um grupo de mulheres agricultoras de Barbalha, denota o aspecto multidimensional da experiência. Desse encontro emerge a motivação para a constituição do grupo, que teve como importante elemento o fortalecimento do papel da mulher na agricultura familiar. Segundo a Entrevistada Gestraf 1, “Há o empoderamento feminino: a oficina começou com as mulheres. Depois que juntou todos, foi para o empoderamento financeiro” (2021).

Pelos dados levantados na pesquisa, fica evidente que as práticas do Gestraf vão além da comercialização. Segundo o Entrevistado Gestraf 3, elas envolvem vivência e cultura popular, além da alimentação: “Consiste em formas de fazer e saberes ligados a tradições camponesas. Essa dimensão cultural foi um fator que moveu essa aproximação” (2021). No mesmo sentido, o Entrevistado 2 aponta que a ação do grupo pode ser mais ou menos designada pelo mote: “Saberes e sabores locais: cultura popular e culinária da região”. Ainda ele, nos afirma que o Gestraf pratica “uma comercialização diferente, uma comercialização solidária”, que envolve outras práticas adotadas pelo grupo. Os entrevistados destacam, por exemplo, a realização das trocas de produtos ao final de cada período de comercialização. “Os agricultores só levam para casa seus produtos se quiserem”, diz a Entrevistada Gestraf 1. Este é considerado um momento festivo e de troca que, para o grupo, ultrapassa o sentido econômico-mercantil.

A arte e a cultura são parte integrante regular das atuações do grupo nas feiras, sendo apontadas como elementos indispensáveis a cada encontro. A adoção da economia solidária parece se apresentar como um princípio de ação que engloba sua totalidade e orienta a ação coletiva e individual dos seus integrantes. “Economia solidária não é só venda de produtos, artesanato etc., está na vida da gente desde a torneira de casa até a brisa que sopra no seu rosto e te mostra que tudo está bem” (ENTREVISTADA GESTRAF 1). No entanto, isso não descarta a importância do fator econômico na organização do Gestraf. A sua constituição teve, inclusive, impactos em determinadas práticas em algumas comunidades rurais. Segundo a Entrevistada 1, “Os produtores na zona rural não tinham onde comercializar os produtos. Após o curso sentiram mais aberto para divulgação. Até hoje comercializam nas feiras e nas suas propriedades”.

Alguns dos pontos aqui destacados apontam para a centralidade da questão de gênero na experiência. Conquanto não seja um grupo exclusivamente de mulheres, a questão do empoderamento feminino, presente desde a sua fundação, perpassa muitas ações do grupo. A Entrevistada 1 cita, por exemplo, o caso da agricultora que pela primeira vez vai à cidade do Crato (vizinha à Barbalha), devido à independência e ao apoio conseguidos com a atuação junto ao grupo.

Para mim foi a maior descoberta que poderia acontecer na minha vida. Tinha renda, independência financeira, mas na minha vida particular não tinha. A economia solidária foi a libertação de tudo. comecei a enxergar o mundo de outra forma. Meus medos acabaram. Quando me vi na frente daquelas mulheres, senti que precisava me encorajar na vida para elas se sentirem encorajadas. Houve uma transformação na vida das mulheres desse

grupo. Uma agricultora antes era presa nos caprichos do marido. Era seu dono, não permitia ir na feira, encontrar amigos. Não permitia que participasse de uma reunião. Hoje ela é uma das maiores feirantes do grupo (ENTREVISTADA GESTRAF 1).

Itinerância da feira como fator de mobilização e integração entre as comunidades

Segundo a Entrevistada 1, foram realizadas 58 feiras itinerantes (sem contar as realizadas no ponto fixo de comercialização) desde 2011 até antes da pandemia (16/02/2020). Para o Entrevistado 3, o fator da itinerância é considerado importante, pois dinamiza a feira. A Entrevistada 1 afirma ainda que “a feira é uma festa na comunidade, há o intercâmbio de saberes. Principalmente quando tem as festas de padroeiro. A comunidade recepciona e faz um dia de festa, com intercâmbio cultural, troca de produtos e passeio na comunidade” (2021). Ela ainda reforça outros papéis da itinerância, como a aquisição de novos clientes e a ampliação das possibilidades de comercialização, além de fortalecer aspectos de articulação e trocas. Segundo a agricultora:

Feiras itinerantes vão como vitrine para a comunidade. Lá se abre a possibilidade de ter novos clientes. Articuladores fazem articulação de que vão pessoas para essa comunidade para enxergar essa potencialidade e aumentar a comercialização. Além disso, também acontecem a capacitação nas feiras. Sempre nas feiras itinerantes existem as trocas de produtos (ENTREVISTADO GESTRAF 1, 2021).

Foco na realização de parcerias como estratégia escolhida pelo grupo

A realização de parcerias é um ponto que recebe bastante atenção no desenho das ações do Gestraf. Nesse sentido, os entrevistados 1 e 2 citam diversas vezes a questão das parcerias e de sua importância para a manutenção do grupo, considerando que vão além da questão institucional e envolvem o elemento humano representado nas pessoas que se aproximam em nome das instituições, citando o exemplo da UFCA.

A Entrevistada 1 explica ainda que esse processo de articulação assume também um fator interno (entre os associados), além do externo (outras organizações e instituições diferentes do grupo). Segundo ela, “é fundamental a dinâmica de chegar nas pessoas, com gente que já entende o próprio grupo, a linguagem apropriada”. Nesse aspecto, de acordo

com a segunda entrevistada, as associações locais de agricultores assumem um papel estratégico por conhecerem suas próprias comunidades. Nesse processo interno surge o papel dos articuladores, atores estratégicos endógenos que têm o propósito de ajudar o grupo em questões como a mediação e a organização do espaço, questões tecnológicas (informática), fiscalização na produção dos integrantes (se estão de acordo com as práticas agroecológicas, até “a própria cozinha dos feirantes” (ENTREVISTADO GESTRAF 1, 2021). A “cozinha” é a proximidade construída com as casas, com o dia a dia de cada um dos integrantes. Segundo o segundo entrevistado, os articuladores são “sementes crioulas” no grupo.

Cuidado com a manutenção dos princípios norteadores

O Gestraf é formado por uma diversidade, tanto de produtores quanto de produtos. Há um cuidado para que os produtores se mantenham fiéis às lógicas do grupo de economia solidária e produção agroecológica. Segundo o Entrevistado 2, o agricultor/a “só comercializa o que produz, planta e cria”. Em alguns casos, integrantes foram afastados pela venda de produtos que eram comprados no mercado regular, ou seja, não eram produzidos pelo grupo, fator considerado grave (ENTREVISTADOS GESTRAF 1 e 2, 2021).

Ainda conforme a Entrevistada 1, o processo decisório é, na maioria das vezes, coletivo, e acontece depois das feiras em um momento de socialização e de encaminhamentos, bem como de reafirmação do compromisso com os princípios escolhidos para a atuação coletiva do Gestraf.

Desafios

a) Um dos desafios mais importantes apresentados ao Gestraf é a dinâmica de escoamento da produção dos agricultores (em outras palavras, a logística). O município de Barbalha tem uma grande extensão territorial e áreas de difícil acesso, fatores de dificuldade que se somam à idade avançada de alguns membros. Ainda que seja um desafio, muitos integrantes fazem questão de enfrentá-lo em nome da proposta coletiva empreendida – “A logística é muitas vezes pelo amor, carinho e pertencimento, mais do que o próprio retorno financeiro. O custo de passagem já não compensaria a participação”; em “comunidades muito longe, buscar cada produto não compensa no combustível” (ENTREVISTADO GESTRAF 2, 2021). O fator geográfico somado à dificuldade logística tem dificultado a ação sobretudo durante a pandemia de COVID-19, o que forçou as agricultoras a buscar alternativas virtuais de comercialização. Além disso, nem todos os membros do grupo se encontram vacinados,

principalmente os articuladores, o que os faz postergar o retorno às atividades presenciais. Essa preocupação está expressa nas falas dos entrevistados 1 e 2.

b) Outro desafio enfrentado pelo grupo está associado à realização dos produtos. Nessa etapa, faltam incentivos de diversos tipos e encontram dificuldade em superar os custos de comercialização. Conforme a Entrevistada 1, “agricultor pode ter a terra para plantar, habilidade para produzir. Mas falta insumo, falta incentivo”.

Dilemas

a) Políticas de gestão das águas: Uma das questões colocadas em todas as falas se refere às políticas públicas para a agricultura familiar na região, que são bastante incipientes e/ou mal direcionadas. Um exemplo dado pelo Entrevistado 3 é o das políticas de gestão da água (especialmente das fontes, presentes em grande número na região). Parte da água é canalizada para balneários de lazer, o que deixa agricultores desabastecidos.

b) Políticas de abastecimento de alimentos: As políticas de abastecimento (alimentar) favorecem sobretudo o agronegócio. A implantação do posto Ceasa na região, por exemplo, não leva em conta o produtor familiar. Quase toda a produção vendida nesse espaço vem de fora da região e é oriunda da produção em larga escala. Segundo o Entrevistado 3, esse é um fator que afeta o sentido de pertencimento dos agricultores.

c) Políticas públicas com foco urbano exclusivo e deficiência em políticas culturais: O foco das políticas se mantém excessivamente urbano, o que gera um êxodo que ainda tem força nos dias atuais, atingindo sobretudo os mais jovens, é o que nos conta o Entrevistado 3. Esse fator faz com que muitas práticas agrícolas e culturais associadas ao campo se percam com o passar do tempo, como é o caso das brincadeiras típicas do reizado e das bandas cabaçais. O entrevistado aponta, ainda, para a falta de reconhecimento dessas práticas como patrimônio, com toda a simbologia regional que carregam em si, outra lacuna nas políticas voltadas ao patrimônio cultural.

d) Apagamento das expressões culturais da agricultura familiar: Ainda segundo o Entrevistado 3, a pressão pela “standartização” e o predomínio da cultura de massas impulsionam o apagamento das expressões populares e regionais. As festas típicas da região, na medida em que recebem um reconhecimento midiático e do mercado, passam a ser isoladas do seu contexto histórico-cultural e viram um produto comercial, passando a ser determinadas pela “indústria cultural” dos grandes shows e de comidas importadas. Assim, surge uma “tendência de intervenção do capital de se produzir e reproduzir nestas festas e reduzir sua originalidade”, e “as manifestações camponesas que são exercidas na cidade se

não forem tratadas dessa defesa viram rótulos onde se perde a essência” (ENTREVISTADO GESTRAF 3, 2021).

e) Presença da “cultura do agrotóxico”: Segundo o Entrevistado 2, existe uma “ausência da formação da cultura natural”, ou seja, da produção sem agrotóxicos que respeita os ciclos e as demandas da natureza. O que se fortalece a passos largos é uma “cultura do agrotóxico”, o que dificulta, inclusive, a atuação de quem quer produzir de forma agroecológica e/ou orgânica, pois os venenos utilizados por produtores vizinhos podem contaminar o solo e toda uma produção, dificultando o processo de certificação.

f) Educação no contexto da pandemia: Outro dilema apontado, segundo a Entrevistada 1, que está relacionado ao contexto recente, mas que também atinge os agricultores de forma contínua, é a dificuldade de acesso à educação, agravado pelo estudo remoto no contexto da pandemia e as dificuldades de acesso à tecnologia.

Atores e papéis

URCA: Concessão do espaço físico, que ajuda a viabilizar a realização das atividades em um ponto fixo na feira semanalmente.

UFCA: Apoio na organização da gestão da feira tanto nos aspectos técnicos quanto associativos. Acompanhamento técnico-político por meio da atuação de bolsistas e professores da universidade. Apoio na viabilização da infraestrutura da feira (barracas, som, equipamentos para o Café Cariri Encantado) e em articulações diversas.

Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR): Auxílio em diversos momentos, mas sobretudo na questão do transporte e da logística e na formação continuada em economia solidária.

Sociedade dos Poetas: Gastronomia local, artesanato e cultura popular (sobretudo a literatura de cordel). Auxílio na promoção de eventos artístico-culturais.

Escola de Saberes de Barbalha (ESBA): Cessão do espaço para que houvesse um ponto fixo de comercialização solidária.

União das Associações de Barbalha (UNAB): Entidade composta por associações de agricultores do município que auxilia na articulação do grupo.

CVTEC: Apoio para a realização de cursos e de difusão de conhecimento técnico (envolvido mais marginalmente).

Ematerce: Parceiro importante no início da trajetória do grupo, atuou na oferta de cursos e assistência técnica. Atualmente tem pouca interação.

Casa Apis: cooperativismo e apicultura para a promoção de renda do Piauí

A apicultura desempenha um dos maiores sistemas de alimentação sustentável no Brasil e no mundo. A relevância internacional da apicultura brasileira evidencia um campo emergente no cenário global, que entende que o país tem potencialidade para a produção e a comercialização do produto (BEZERRA, 2015). Dados sociodemográficos brasileiros evidenciam que a produção e a manutenção da cadeia produtiva do mel se encontram em regiões de maior vulnerabilidade social e econômica, mas com possibilidades socioambientais relevantes para a manutenção de uma economia solidária que gere impacto no desenvolvimento das famílias de agricultores.

O Piauí está entre os estados com maior relevância para a Inclusão Produtiva Rural, com destaque para a cidade de Picos, onde se encontra a Central de Cooperativas Apícolas do Semi-Árido Brasileiro – Casa Apis, organização que evidencia as melhores práticas para a composição do arranjo de IPR. A Casa Apis tem uma estrutura socioeconômica baseada no cooperativismo e no uso dos recursos naturais de forma sustentável, com o objetivo de promoção de trabalho e renda. Inaugurado em 2005 por iniciativa do Governo Federal e do Governo do Estado do Piauí que consideravam as potencialidades da região, sua consolidação se deu por meio da política do PROMEL, considerando a atuação em cadeias produtivas e o envolvimento de populações pobres e marginalizadas na região.

A Central de Cooperativas de Picos, pólo reconhecido como a capital do mel, reúne três cooperativas singulares do estado de Piauí: Compai, Coopasc e Melcoop, e atualmente é uma das maiores exportadoras de mel do país, atuando de forma coletiva ao lado das cooperativas singulares e de agricultores familiares sócios que atuam no ramo da apicultura.

A Casa Apis é constituída de uma unidade industrial para produção, beneficiamento e comercialização do mel orgânico e disponibiliza aparato técnico e tecnológico às cooperativas associadas.

Cooperativas singulares, municípios e comunidades pertencentes à Casa Apis:

Cooperativas	Total de cooperados	Municípios	Comunidades
Cooperativa Mista de pequenos agricultores de Itainópolis (Compai)	59	1	2
Cooperativa dos apicultores e produtores rurais do território da Serra da Capivara (Coopasc)	67	3	19
Cooperativa dos apicultores do Piauí (Melcoop)	679	22	37
Total	(*) 805	26	58

Fonte: adaptado de Casa Apis (2021)

De acordo com dados da Agrostat Brasil, sistema de estatísticas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sobre o comércio e o agronegócio, no ano de 2020, o estado do Piauí foi o segundo maior produtor de mel do país, ficando atrás apenas de Santa Catarina. Absorvendo 70% do volume do mel piauiense exportado, os Estados Unidos continuam sendo seu principal destino, seguido por Alemanha, Canadá, Países Baixos, Reino Unido e Panamá. Só no primeiro bimestre de 2021, o Piauí comercializou 2.825 toneladas de mel e arrecadou mais de US\$ 9,8 milhões na venda do produto para o mercado externo. De acordo com o Governo Estadual, a produção e a exportação do produto geram renda para 15 mil famílias piauienses.

Localizada no semiárido piauiense, a Casa Apis é uma das entidades líder em produção de mel no Brasil e ocupa a 12ª posição de destaque no ranking nacional. O empreendimento envolve 805 famílias de agricultores familiares e tem uma produção anual de até 1,5 mil toneladas, a depender das condições climáticas da região.

O empreendimento solidário Casa Apis

Há 17 anos a Central de Cooperativas Casa Apis atua nos mercados interno e externo, com destaque para o internacional, tendo entre seus principais compradores países como Alemanha, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, França e Reino Unido.

No cenário brasileiro, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o mel ocupa o segundo lugar no ranking de produtos para exportação no Piauí, e perde apenas para a soja. O estado já chegou a produzir mais de 5 mil toneladas do produto durante o período de um ano e é no município de Picos, a 307 quilômetros ao sul de Teresina, que boa parte dessa produção ocorre. No entanto, para o Entrevistado 1, o cenário nem sempre foi esse:

Na década de 80 chegaram aqui os primeiros apicultores emigrantes da região sudeste. Eu me juntei a esse grupo porque precisava ajudar nas contas da casa... e me apaixonei pela atividade. No começo era tudo muito difícil. Tinha o avanço da lavoura tecnificada, agrotóxico e uso intensivo da terra e tivemos que fazer muitas adaptações. Apesar das técnicas do sul do país serem bem parecidas, no clima semiárido é preciso fazer algumas mudanças técnicas (ENTREVISTADO APIS 1, 2021).

Ainda segundo o entrevistado, eram inúmeros os desafios no início da atividade, alguns deles ligados à aquisição de insumos, comercialização e instrumentalização da atividade, mas o principal estava ligado à organização dos envolvidos em torno do cooperativismo.

As primeiras cooperativas não tiveram sucesso, faltou conhecimento básico na área da gestão do agronegócio, cálculo de custos, venda e compra de insumos. Cooperativismo aqui aparece como uma coisa nova, não havia tradição no nosso território. Somente depois de 15 anos na luta do cooperativismo, em 2004, conseguimos unir o útil e o agradável. O problema era que surgiram várias, achavam que eram concorrentes. Primeiro erro: em vez de se juntar para fortalecer, brigavam. Escondiam clientes, disputavam com as concorrentes. Até que perceberam a necessidade de mudança de atitude e buscaram aprender mais. Essa união dos apicultores, comprometimento, sensibilização dos grupos, junto com os parceiros foi o que nos impulsionou (ENTREVISTADO APIS 1, 2021).

Hoje, portanto, o município vive um cenário diferente, em que a comercialização do alimento é referência nacional e internacional. Logo na entrada da cidade é possível ver pequenas barracas cujo principal item à venda é o mel.

E é a partir do ano de 2005, com a fundação da Casa, que o mel piauiense alcança novas fronteiras e chega a outros mundos. “O segredo da Casa Apis é saber unir os produtores, a força produtiva, junto com parcerias estratégicas que auxiliam nesse crescimento”, destaca o Entrevistado 1. Hoje, o empreendimento atende o estado do Piauí –

são 30 municípios pertencentes aos territórios Vale do Sambito, Vale do Rio Canindé, Vale do rio Guaribas, Serra da Capivara e Tabuleiros dos Rios Piauí e Itaueira –, e em médio e longo prazo procura abranger vários outros municípios do semiárido brasileiro.

Antes os apicultores coletavam o mel e a cooperativa vendia para SP, RS. Mas não tinha nenhuma garantia que não ia tomar calote. A nossa infraestrutura aqui também era muito mais difícil. Com a Casa Apis tudo deu uma melhorada. Foi construída a Casa de Mel aqui na comunidade, recebemos vasilhames e treinamentos para lidar com a apicultura. Para comercialização também foi muito boa, pois a Casa Apis processa e vende o mel e depois repassa o pagamento para nós. Hoje tá muito diferente de antes (ENTREVISTADO APIS 2, 2021).

O empreendimento solidário Casa Apis e suas três cooperativas singulares acompanham os princípios da produção orgânica, estabelecendo como prioridade a sustentabilidade ambiental. A cadeia prega entre seus associados o cuidado com o meio ambiente como um modo de vida que deve se estender às suas propriedades e a toda a organização.

Melhorou muito a conscientização ambiental aqui no interior. Ainda precisa melhorar, mas há certificações que incentivam os sócios a não usar agrotóxicos e não derrubar as árvores. A nossa matéria-prima é a flor. Para ter mel tem que ter flor na região. Uma questão muito importante pro nosso tempo. Além dessa questão, hoje nós cuidamos melhor do nosso lixo. Descartamos pilhas e baterias, embalagem de veneno, remédios, lâmpadas... de forma mais adequada. (ENTREVISTADO APIS 2, 2021).

A articulação promovida pelos empreendimentos e parceiros destaca que há forte atuação na dimensão ambiental, dado às práticas conservacionistas adotadas nas comunidades e o manejo e uso dos recursos de forma a garantir a sustentabilidade. “A apicultura contribui fortemente para disseminar a consciência ambiental, já que a disponibilidade de matéria-prima depende da vitalidade floral dos territórios onde é praticada” (ENTREVISTADO APIS 1, 2021). No momento, tanto a Central Casa Apis como as suas singulares trabalham em parceria com outros atores, tendo, entre as finalidades dessa prática, o repasse de recursos, a aquisição de transportes, a distribuição de caixas de abelha, a assistência técnica e a capacitação dos agricultores familiares envolvidos com o empreendimento. Quanto às parcerias com os governos federal, estadual e municipal, os entrevistados destacaram:

Tivemos um apoio muito importante de diversos parceiros. Sem eles não estaríamos aqui hoje. A Fundação BB, o Governo do Estado, o Governo Federal da época, o Sebrae, a Codevasf, antigo Ministério da Integração e muitos outros... da UFPI, UESPI, IFPI. Em um primeiro momento tivemos um apoio muito bom da parte do governo. Mas, a partir do terceiro mandato dele houve um distanciamento. Nem tanto pelo governador, mas pelos assessores e apoiadores que vinham fazer política dentro do empreendimento. Isso fez com que houvesse um afastamento [...]. Uma coisa que tenho que ter muito cuidado: Casa Apis é política. Faz política, mas não pratica politicagem. (ENTREVISTADO APIS 1, 2021).

Já foi pior a parceria com o governo municipal. Mas ainda deixa a desejar. Hoje tem a parceria de um caminhão que vem uma vez na semana coletar o lixo da cooperativa singular x. Mas ainda falta muita coisa... Recolher o lixo nas comunidades ainda não é feito. O mel a prefeitura não compra. Tem alguns agricultores da cooperativa X que vendem pro PNAE a macaxeira, abóbora, banana. O mel não está na merenda (ENTREVISTADO APIS 2, 2021).

O Governo do Estado do Piauí reconhece o papel e a importância, para o estado, tanto do mel como da Casa Apis, reconhecendo-a como empreendimento solidário: “Hoje temos dois projetos na área da apicultura que envolvem a Casa Apis e a Compai [...] Um deles é o Viva Semiárido, em parceria com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), agência da ONU. E aqui o governo sempre fazia um pedido na hora de negociar os cargos: manter esse vínculo com a apicultura” (ENTREVISTADO APIS 3, 2021).

Em termos de desafios enfrentados, os entrevistados apontam, entre outros, para a necessidade de capacitação, assistência técnica e parcerias alinhadas com o propósito do empreendimento solidário.

Capacitação é uma coisa até do Brasil como um todo. Para mudar o Brasil tem que ser com a educação. Todo cidadão comprometido tem que ter isso em mente. Exemplo do Japão e reconstrução. Primeira coisa é trabalhar a cultura [...].

Já vi muito produtor, de tanto sofrimento, pegou o primeiro pagamento e gastou tudo em eletrodoméstico, fez churrasco para os amigos. Isso é falta de conhecimento. Se alguém tivesse dado um treinamento para avaliar os custos, ele saberia sobre as despesas necessárias e sobre a melhora do desempenho constante, sem correr tanto risco. Conhecimentos básicos de apicultura e entendimento de gestão são muito importantes na cooperativa (ENTREVISTADO APIS 1, 2021).

Não chegar logo vendendo facilidades e coisas que não existem. Têm parceiros que chegam dando treinamento e parecendo uma maravilha, aí o apicultor vê que a realidade é outra. A pessoa tem que chegar falando a

verdade, as dificuldades, o caminho. Pode até ter vantagem, mas até chegar lá você vai ter essas dificuldades (ENTREVISTADO APIS 2, 2021).

Já sob a perspectiva do estado, o entrevistado destaca a necessidade de capacitação e de organização dos beneficiados com projetos e recursos oriundos de parceiros, enxergando essa falta como motivadora das fragilidades para o funcionamento das cadeias:

O grande desafio é esse [...] receber as demandas e implementar. A lógica do Estado é repassar recursos. Não adianta você ir cobrar indicadores para quem pegou o repasse se não tiver organização. Acompanhamento técnico é um problema sério. A gente tem uma rede complementar capilarizada, mas ainda tem fragilidades no funcionamento dessas redes. No centro de tudo tá a parte de organização, e também de capacitação (ENTREVISTADO APIS 3, 2021).

O presente estudo reúne evidências que podem servir de arcabouço teórico e técnico para subsidiar políticas públicas de inclusão produtiva rural. A implementação da Casa Apis e de suas cooperativas singulares serve como ferramenta de responsabilidade social corporativa que auxilia na obtenção de legitimidade e consenso entre os agricultores familiares sócios do empreendimento. Essa articulação aponta para uma forte atuação e contribuição social, econômica e política para os municípios e comunidades em que o empreendimento se faz presente. Entretanto, para a emancipação e autonomia sobre os meios de produção pelos agricultores familiares, ainda podemos observar que muitas dimensões sociais e econômicas podem ser desenvolvidas.

Desafios

a) Capacitação dos agricultores familiares envolvidos com o empreendimento solidário: é necessária a capacitação dos agricultores familiares envolvidos no empreendimento, tendo em vista a sobrevivência do negócio e a não dependência contínua de parceiros e consultores (ENTREVISTADO APIS 1, 2021).

b) Melhoramento constante da gestão: Atualmente, a produção na Casa Apis está muito mais complexa, exigindo aperfeiçoamento e melhorias contínuas na gestão tanto da Central de Cooperativas como das suas singulares. Dessa forma, faz-se necessário a aquisição

de software e sistemas de gestão com vistas a atender as demandas do empreendimento, mercado interno e externo (ENTREVISTADO APIS 1, 2021).

c) Viver exclusivamente da apicultura: Os agricultores familiares envolvidos no empreendimento manifestam interesse em viver exclusivamente da apicultura devido a diversos fatores, entre estes o retorno financeiro. Entretanto, as características climáticas da região semiárida vem impossibilitando essa condição e, dessa forma, faz-se necessária alternativas exitosas, tendo em vista experiências vividas em outros lugares com características climáticas semelhantes (ENTREVISTADO APIS 2, 2021).

d) Fortalecimento e união em torno da cooperativa irá favorecer mudanças e melhorias para a comunidade e, também, para os territórios envolvidos com os empreendimento (ENTREVISTADO APIS 1, 2021), (ENTREVISTADO APIS 2, 2021) e (ENTREVISTADO APIS 3, 2021)).

e) Presença de atravessadores: Os atravessadores quebram a cadeia produtiva, fragilizam o cooperativismo e levam apenas as vantagens do negócio (ENTREVISTADO APIS 1, 2021) e (ENTREVISTADO APIS 2, 2021).

f) Conscientização da comunidade local acerca da preservação ambiental: A preservação ambiental é um dos fatores que consolidam a apicultura e favorecem a qualidade do mel. Nesse sentido, toda a comunidade precisa estar consciente e envolvida com a preservação do meio ambiente (ENTREVISTADO APIS 1, 2021) e (ENTREVISTADO APIS 2, 2021).

Dilemas

a) Questões climáticas: A presença do clima semiárido, com altas temperaturas, longos períodos de estiagem e chuvas escassas impossibilitam a floração das matas nativas em determinada época do ano. Tal fato impossibilita o exercício da apicultura e caracteriza a estiagem, fazendo com que o apicultor busque sobrevivência desenvolvendo outras atividades durante esse período.

b) Convivência com o semiárido: A convivência com o semiárido é possível. Contudo, faz-se necessário protagonismo e autonomia por parte dos agricultores familiares da região, além de implementação de políticas públicas voltadas especificamente para essa condição.

c) Baixo nível de escolaridade dos agricultores cooperados e baixo IDH da região se manifestando como característica histórica.

d) Ausência de políticas públicas direcionadas às particularidades da região se faz presente e de forma constante.

Atores e papéis

Fundação Banco do Brasil (FBB): Instituição apoiadora e parceira que, no início do empreendimento, desenvolveu juntamente com a Universidade Federal do Piauí-UFPI o Projeto Informe Cooperar e ADRS, tendo em vista a promoção da inclusão socioproductiva dos agricultores familiares recém associados a Casa Apis.

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES): agente apoiador que proporcionou financiamento de recursos, tendo em vista a geração de empregos, renda e inclusão social do semiárido.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae): Atualmente, é agente de capacitação e promoção da sustentabilidade do Empreendimento Casa Apis e suas singulares.

Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários (Unisol): agente apoiador e articulador que incentivou e capacitou agricultores familiares sócios a praticarem os princípios que norteiam a Economia Solidária.

Companhia Nacional de Abastecimento (Conab): agente parceiro que no início do empreendimento teve papel fundamental no assessoramento e execução das políticas públicas voltadas para o setor agrícola, em especial a apicultura.

Instituto Federal do Piauí (IFPI): Instituição de ensino parceira que cedeu espaço físico, laboratório e ofertou curso técnico em apicultura para atender os agricultores familiares e comunidades envolvidas com a produção do mel.

Universidade Federal do Piauí (UFPI): Através da Incubadora Tecnológica -Ites, criou e executou o Projeto de Comunicação e Mobilização Social e o Projeto ADRS junto às

comunidades de agricultores familiares envolvidos com a Casa Apis, além de ceder corpo docente e espaço físico para acompanhar o empreendimento.

Governo do Estado do Piauí: Agente parceiro e apoiador desde o processo inicial de criação da Casa Apis.

Fundo Internacional de Desenvolvimento Apícola (FIDA): Agente apoiador que, em parceria com o Governo do Estado do Piauí, atualmente financia o ‘Projeto Viva o Semiárido’ visando o fortalecimento organizacional das famílias rurais do semiárido piauiense.

Análise

As estratégias desenvolvidas nessa pesquisa nos possibilitaram o aporte necessário para a observação de distintos processos que conformam a inclusão produtiva e o desenvolvimento de comunidades por meio da lógica de arranjos. Isto é, como um mesmo fenômeno se manifesta em realidades distintas (STAKE, 2006) e traz consigo elementos interessantes para pensarmos suas especificidades, que interessam tanto ao caso, quanto ao cruzamento de elementos comuns entre os três arranjos estudados, possibilitando uma leitura transversal sobre a dinâmica organizativa e, assim, generalizando os achados do estudo.

Sobre os aspectos relacionais de desenvolvimento dos arranjos

Ao tratarmos das especificidades de cada caso, encontramos três lógicas de desenvolvimento de caso muito distintas. No município de Alenquer (PA), temos um ambiente amazônico, cercado por reservas de conservação ambiental e um poder público com limitações de capacidades. Com essa configuração, a presença estatal se dá de maneira ambivalente, ao passo que as reservas garantem as condições legais e biológicas para a manutenção da floresta, o que, conseqüentemente, possibilita condições sustentáveis para a extração de produtos como o cumaru. As entrevistas também indicam ausências do Estado, seja pelo reforço da fiscalização – em um território em que a questão fundiária nunca deixou de estar em disputa – ou na construção de políticas públicas mais efetivas para as comunidades rurais. Conforme mostram os dados sobre acesso ao PRONAF no município, existe a prevalência da pecuária no fomento à política pública. A dinâmica de conflitos territoriais também se vale de um nível superior de disputa, de arco nacional-transnacional, sobre os projetos para a Amazônia. Assim, a própria região da Calha Norte tem seu nome derivado do projeto de ocupação militar da segunda década de 1985. Nesse embate, preservacionismo, desenvolvimento econômico, exploração de recursos naturais e segurança nacional entram em conflito, delimitando algumas linhas desta complexidade.

Desses fatos, decorrem duas conseqüências para o arranjo multiatores. De um lado, o interesse temático acerca do desenvolvimento sustentável, com lógica de floresta em pé, por parte de agências do terceiro setor externas aos territórios, como é o caso da Imaflora. A organização atua em diferentes frentes ao lado do poder público, desde a participação nas consultas públicas para criação das Unidades de Conservação locais, até o trabalho direto com as comunidades para viabilidade econômica (ENTREVISTADO ORIGENS 1, 2021).

Além disso, ela atua no território dinamizando relações, provendo conhecimento técnico externo e dialogando com autoridades locais, o que a coloca como uma peça fundamental que produz novas trajetórias ao se instalar e iniciar operações. Por outro lado, para as comunidades, temos a necessidade da ação coletiva para defesa de seus territórios e de sua cultura tradicional, heranças de seus ancestrais (ENTREVISTADO ORIGENS 2, 2021), o que implica na capacidade de organização interna e num terreno comum para a formação de laços de comunidade, potencializando a ação econômica de lógica familiar via arranjos multiatores. Contudo, parte das famílias segue com alto nível de desconfiança e o exercício de mediação das lideranças é constante – destaca-se, aqui, a importância de não essencializar a noção de comunidade de modo a ignorar os conflitos internos (SPINK, 2014). Esse fator pode dizer ainda sobre a resistência à criação de estratégias conjuntas com outros atores, considerando a memória viva em torno do histórico dessas relações. Ainda que as entrevistas não consigam apreender de maneira mais precisa o detalhamento dessas tensões, fica claro que há um distanciamento entre a comunidade do PDS Paraíso e a Prefeitura de Alenquer para a execução de projetos comuns (ENTREVISTADOS ORIGENS 2 e 3, 2021).

Partindo para a região do Cariri (CE), tem-se um caso com uma lógica territorial totalmente distinta da anterior. O Gestraf se configura como um grupo que integra pequenos produtores de diferentes comunidades rurais da cidade de Barbalha, mas a relação estabelecida nos limites entre o urbano e o rural (FAVARETO et al., 2015) é, entre os dois casos, a mais destacada. Isso porque a dinâmica do arranjo, apesar de rural, se mostra como a criação de uma comunidade, ou um grupo de laços fortemente endógenos, que transita entre esses limites, estabelecendo a convivência de agricultores com articuladores. Dessa relação fundamental, a agregação de outros parceiros para a formação do arranjo se dá na mesma chave: seja a universidade, para capacitação, o sindicato rural, para apoio em questões de logística, ou a Escola de Saberes, como espaço para comercialização integrado à cidade, todas essas instâncias figuram como parcerias com alta frequência de sociabilidade.

No caso, uma situação interessante tem destaque: apesar de ocupar essa fronteira entre o rural e o urbano de maneira mais intensa, este é o arranjo que possui mais dificuldades de logística e escoamento de produtos, o que faz com que muitas vezes o custo de transporte não compense o custo de venda para algumas produtoras, sendo necessário percorrer caminhos de até vinte quilômetros, gerando desestímulo à comercialização (ENTREVISTADOS GESTRAF 1 e 2, 2021). Alguns aspectos próprios do território levam a uma primeira interpretação do fato, centrada na precária infraestrutura das estradas rurais e na necessidade de aportes para que o aumento de volume de produção gere o montante suficiente para

cobertura desses custos – o que implica um salto operacional do grupo. Contudo, talvez o que nos traga a singularidade do caso é que, apesar dessa marginalidade dos ganhos econômicos, o arranjo se mantém há uma década.

Ao colocá-lo em perspectiva ao lado dos outros dois arranjos produtivos com propostas direcionadas ao ganho de escala na comercialização de produtos únicos, o Gestraf aparenta ser, à primeira vista, um grupo pequeno – são trinta pessoas e organizações colaboradoras – baseado na produção agrícola e na cultura popular. Contudo, os ganhos proporcionados em termos de sociabilidade, empoderamento feminino e sustentação de modos de vida são também resultados expressivos de sua proposta (ENTREVISTADOS GESTRAF 1 e 3, 2021). O grupo estabelece intercâmbios com outras regiões do Cariri, onde troca produtos e conhecimentos, além de manter uma relação com atores urbanos por meio do Café Cariri Encantado. Há um forte elemento emocional que sustenta o arranjo, direcionado pelo estabelecimento de bandeiras como a economia solidária e a agroecologia, que provocam a aproximação de parceiros e consumidores com base em um mercado moral e em laços de reciprocidade (PALMIOLI et al., 2020). Quanto à noção de Inclusão Produtiva Rural, esse caso traz à tona dimensões que ultrapassam a integração via mercado, diversificando as possibilidades de pensar ações e arranjos sob outras óticas. Os caminhos para ganhos econômicos efetivos são necessários (ENTREVISTADOS GESTRAF 1 e 2, 2021), mas uma base social já constitui um processo de inclusão.

Por fim, nos voltamos para o semiárido piauiense. A Casa Apis se apresenta como um arranjo atravessado pelas características do semiárido que influenciam nas capacidades produtivas e na vida dos agricultores de maneiras diversas. Ao passo que as condições climáticas trazem grande dificuldade para as atividades agrícolas, devido aos longos períodos de estiagem, lá também se encontram as condições necessárias para a produção do mel, localizada em local afastado das “lavouras tecnificadas” e de uso intensivo do solo, que, inclusive, usam agrotóxicos. Em perspectiva histórica, esse foi o elemento fundamental para a vinda de famílias que antes viviam ao sul do país para a região piauiense e trouxeram consigo as técnicas e a cultura da apicultura, levando a hibridização desses conhecimentos com os saberes locais (ENTREVISTADO APIS 1, 2021). Ainda que os paralelos entre o início das atividades apícolas – décadas de 1980 e 1990 – e o cenário atual da Casa Apis não possam ser feitos sem as devidas mediações, esse processo de hibridização ganha destaque na fala do Entrevistado Apis 2, que cita a formulação de projetos de recuperação de tipos específicos de plantas nativas que ajudam na manutenção dos enxames ao longo da estiagem. Nesse quesito, há de se considerar, ainda, que a estrutura comunitária que conforma os

bairros rurais aparece como um fator de produção interessante para a cadeia de mel, uma vez que é possível a utilização conjunta das Casas de Mel e o uso do mutirão para manejo da produção (ENTREVISTADO APIS 2, 2021).

Em termos de relação com os órgãos governamentais, a Casa parece viver pautada por um movimento de aproximação e afastamento. Apesar das mudanças de intensidade e dos papéis exercidos, o relacionamento parece constante. Nesse sentido, o caso da Casa Apis é aquele que mostra maior diversidade de atores, sejam eles estatais, do terceiro setor ou organismos multilaterais. Sua estruturação pode estar alinhada aos planos de desenvolvimento regionais como o Territórios da Cidadania e o Programa PROMEL, ambos do governo federal; ao Viva o Semiárido, do governo estadual em parceria com o FIDA; além das funções exercidas pela Fundação Banco do Brasil e pela Unisol. Dessa forma, diferentes parceiros motivados pelas políticas públicas e também pela potencialidade da cadeia de mel como uma solução para a manutenção de famílias na região fazem parte dessa trajetória que resulta na Casa Apis: hoje, uma das grandes produtoras de mel do estado do Piauí.

Sobre as capacidades de gestão e governança dos arranjos

A dinâmica organizacional encontrada nos casos indica diferenças na capacidade de gestão, com relação à produção, administração das operações, comercialização e gestão financeira, que serão destacadas a seguir de acordo com os dados coletados e as entrevistas realizadas.

A entrada dos agricultores do PDS Paraíso na Rede Origens Brasil se deu especificamente para a produção e a comercialização da amêndoa de cumaru com maior valor agregado. Embora a Rede Origens opere com outros produtos reconhecidos do extrativismo (óleos vegetais, resinas, frutos, folhas, raízes), do agroextrativismo proveniente de sistema agrícola tradicional (farinha, pimenta, amendoim), de origem animal manejado (mel e pescado manejado) e da cultura material e imaterial (grafismos, cestaria, pintura em tela), como já destacamos anteriormente, a relação com os assentados é vinculada sobretudo ao cultivo do cumaru e, atualmente, à castanha. O que se percebe a partir dos relatos é que nesse momento recente de entrada na Rede Origens, o foco em um só produto traz vantagens de focalização, possibilidades de mais conhecimento das exigências de produção e aprendizagem de processos. Um dos motivos da criação da Rede em 2016 foi a percepção da

necessidade de valorização e manejo sustentável dos produtos oriundos do extrativismo, e no caso do PDS Paraíso os agricultores têm conseguido gerar valor na produção do cumaru a partir da secagem da amêndoa e da efetivação de processo sustentável no seu manuseio, que fundamenta o selo, articulando e aproximando empresas sob bases de um comércio transparente e justo. O município de Alenquer está entre os maiores produtores de cumaru do Brasil, conforme explicitado anteriormente neste documento, sendo o PDS Paraíso um destaque no volume produzido. No entanto, os extrativistas da região detêm uma pequena parcela da lucratividade, o que tem mobilizado os agricultores-extrativistas na inserção da Rede Origens. Há um potencial que pode ser mais bem explorado de demanda de produtos com certificações de origem (rastreabilidade) e manejo sustentável, e, ao mesmo tempo, a pesquisa mostrou que há uma capacidade de produção dos agricultores da região que pode ser desenvolvida, o que pode ampliar a oferta; isto é, existe uma vocação regional que pode favorecer os assentados.

Conforme as entrevistas realizadas, o crescimento da produção depende, entre outros fatores, da capacitação dos agricultores para o processo de boas práticas de secagem, a fim de prepará-los para as exigências das compradoras, e, sobretudo, de uma mudança de percepção desses atores com relação a todo o processo e à racionalidade comercial que envolve a atividade econômica. Nesse sentido, a racionalidade de gestão com as operações administrativas e financeiras têm sido um gargalo. Fazem parte dos fatores complicadores das operações as atividades de registros contábeis, controles e preparação para certificações. Essa sincronia e aptidão em gestão são necessárias para alimentar a plataforma digital colaborativa da Rede, que recebe, sistematiza e disponibiliza informações sobre a produção e comercialização das cadeias de valor, além dos indicadores de impacto coletados em campo com dispositivos móveis (*tablets* e celulares).

É importante destacar também a sobrecarga de atividades/responsabilidades em gestão administrativa, financeira e comercial para a ONG Imaflora (entidade de apoio). Conforme apontado pelos entrevistados 1 e 2 da Rede Origens, esses aspectos se unem à fragilidade da compreensão dos mecanismos de gestão por parte dos extrativistas, além da falta de condições de execução. A capacitação dos agricultores e dos membros da APARÁÍ, tanto em termos administrativos como de compreensão dos processos do arranjo e das relações comerciais mais amplas, é uma demanda importante. Com relação à gestão foi evidenciada também a falta de uma estrutura organizativa central que consiga manusear as atividades administrativo-financeiras dos fluxos comerciais.

Na Casa Apis, como visto, a operação está vinculada somente aos produtos apícolas e à exportação, que vêm, desde 2005, propiciando o desenvolvimento e a consolidação das atividades das quatro cooperativas. Mas esse direcionamento tem sido repensado em razão de um risco crescente ligado ao mercado internacional, para o qual eles dirigem aproximadamente 90% da produção, e do interesse em diminuir a dependência desse tipo de atividade. Como apontado pelos entrevistados 1 e 2, o mercado doméstico no Brasil ainda é muito reduzido, registrando baixo consumo de produtos apícolas (cerca de 93g/ano por mel). Ainda segundo eles, alguns países europeus consomem 1000 gramas por ano, portanto, a ampliação desse mercado interno representa uma possibilidade importante de assegurar uma estratégia de longo prazo para a Casa Apis, além de contribuir com uma alimentação de qualidade, que poderia fazer parte dos programas públicos de merenda escolar.

No caso Apis, a vocação regional é bastante relevante e impulsionou a criação da primeira cooperativa, tendo sido registrado o papel fundamental do Governo do Estado à época, por meio da Embrapa e do PROMEL, política pública vinculada ao Governo Federal que teve como base cadeias produtivas que envolviam populações vulneráveis. Os gestores da cooperativa entrevistados relacionam o sucesso do empreendimento ao período de sua criação em 2005, momento político em que o país estava mais voltado para questões sociais e para o desenvolvimento de políticas públicas que favoreciam o desenvolvimento rural e as parcerias. Hoje, a realidade é distinta e não existe suporte por parte do poder público. A busca por apoio financeiro, capacitação e assistência técnica tem sido totalmente assumida pela Casa Apis, no contexto de um mercado que se torna cada vez mais competitivo. Ainda assim, alguns pontos de conflito levantados requereriam a tomada de ação específica do Estado, entre eles: a presença de empresas que jogam veneno e desmatam sem orientação do governo; a falta de fiscalização agropecuária; a dificuldade no embarque para exportação, momento em que as empresas privilegiam os grandes containers – recentemente, essa preferência chegou a atrasar em um mês o envio do produto.

Quanto às atividades de administração das operações, embora a cooperativa central assuma as funções de gestão, os processos são bastante complexos, e envolvem a gestão de 25 casas de processamento de mel, a relação com as cooperativas singulares que organizam o trabalho coletivo dos apicultores associados e têm atuação direta nas comunidades, a relação com instituições internacionais como o FIDA e o PNUD, além das nacionais BID, Banco do Brasil e BNDES, com atenção aos diversos processos burocráticos de certificação. A diversidade desses processos evidencia um ponto de atenção: a gestão do arranjo tem se tornado mais complexa e requer funções distribuídas com outros atores.

É interessante destacar que as conversas realizadas com os apicultores que hoje ocupam funções de liderança em suas organizações demonstram uma compreensão ampla dos processos de gestão e de suas perspectivas, além de muito conhecimento de processos políticos e de políticas públicas. Conforme destacou o entrevistado Apis 1, houve um tempo de aprendizagem dos atores sobre os mecanismos de gestão desde a criação da cooperativa, mas ele destaca vários erros cometidos ao longo desse desenvolvimento e a falta de orientação e de suporte do poder público, especialmente com relação aos conhecimentos básicos na área da gestão do negócio, cálculo de custos, venda e compra de insumos e de cooperativismo, que não tinha tradição no território. Os gestores da cooperativa ressaltam a importância da atuação dos órgãos Embrapa, Sebrae, Fundação Banco do Brasil e das universidades federais e estaduais como atores que contribuíram, mas apontam para uma não continuidade dessa parceria hoje.

Em projeto anterior que envolveu o Sebrae e as universidades e teve duração de dois anos, foram selecionados agricultores de cada comunidade para capacitação com ênfase em assistência técnica e desenvolvimento de tecnologias. O projeto englobou ainda atividades de comunicação e um programa de rádio que atingiu 36 municípios, e foi citado pelos três entrevistados da Casa Apis, com destaque para a contribuição diferenciada feita em envolver os agricultores e suas famílias, difundindo a cultura apícola.

No entanto, mesmo com a capacidade administrativa explicitada acima, a capacidade de gestão requer cada vez mais investimentos. Nesse sentido, um passo importante tem sido a preparação dos filhos de agricultores incentivada pela própria cooperativa para gerar capacidade técnica interna e evitar problemas com consultorias e profissionais da área de mercado:

[...] chegaram a trabalhar um a dois anos com a gente, depois levavam todos os conhecimentos e a gente voltava à etapa zero. Levava todo o segredo do nosso negócio. Um dia dissemos: tem que fazer o trabalho envolvendo gente de casa. A gente precisa desenvolver e se apropriar desses conhecimentos e trilhar andado com as próprias pernas, envolvendo toda a família, não só o agricultor (ENTREVISTADO APIS 1, 2021).

A não continuidade das parcerias percebida em alguns casos se tornou um ponto de atenção para a cultura de dependência, e o movimento de engajar os jovens nas atividades é uma das saídas encontradas para esse desafio. Considerando as relações entre os cooperados, ao mesmo tempo em que a lógica econômica é bastante relevante, a lógica solidária e ambiental,

com enfoque agroecológico, aparece como vetor entre os apicultores e contribui para boas trocas de confiança e coesão.

Em termos de responsabilidades, diversas falas destacam o fato de que o apoio do Estado para a criação de infraestrutura nas comunidades e o desenvolvimento de políticas públicas de base para proporcionar qualidade de vida pode possibilitar condições para, a partir daí, incluir os agricultores nas atividades econômicas.

As atividades do Grupo de Economia Solidária e Turismo Rural da Agricultura Familiar (Gestraf) têm a oferta de um serviço como base de suas atividades e envolvem formas de comercialização que mobilizam circuitos curtos realizados pelos próprios agricultores por meio de feiras itinerantes nas comunidades rurais e compartilhamento de saberes. As mudanças nas operações do Gestraf ocorreram a partir de sua vinculação à Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Populares e Solidários (ITEPS) da Universidade Federal do Cariri e à Rede de Feiras Agroecológicas e Solidárias no Cariri – Rede Fasol Cariri – e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Essas conexões têm propiciado formação em economia solidária, participação em circuitos de feiras vinculadas ao turismo e criação de soluções, como o fundo rotativo para suporte financeiro. O custo e a responsabilidade das operações, no entanto, recaem totalmente sobre os agricultores, sendo este um dos fatores que parece inibir o crescimento do grupo. Os pontos principais de melhorias nas operações envolvem a logística para levar o produto até as feiras e o próprio deslocamento dos agricultores. Junto a isso, as atividades de gestão são desempenhadas por poucas pessoas que ocupam, ao mesmo tempo, funções de liderança e atendem a demandas diversas.

A lógica de atuação vinculada à economia solidária e o apoio às questões sociais e identitárias são um fator de coesão importante do grupo, que se junta à oportunidade criada com o canal de comercialização nas feiras. O tempo de existência, mesmo em condições adversas, e o fundo rotativo solidário que o Gestraf mantém mediante contribuição semanal das próprias feiras demonstram o interesse dos agricultores em sua manutenção e o engajamento desses atores. Ainda, em um movimento de concretização de espaços comuns, a criação do ponto fixo de comercialização em 2017 e do Café Cariri Encantado em 2018 geraram mais vínculos e um espaço de reconhecimento do grupo na cidade.

Por fim, é relevante destacar os vínculos com artistas locais e o próprio desenvolvimento de atividades culturais pelos agricultores que indicam outras formas de agregar valor à relação entre produção de alimentos, história, gastronomia e as feiras que fazem parte da cultura regional. A não existência de investimentos do poder público é sentida

tanto nas questões de estrutura para as operações do grupo, como no acesso às políticas públicas pelos agricultores, especialmente de assistência técnica, mas também de propostas que integrem elementos como esses citados, aproveitando as potencialidades de interfaces entre o rural e o urbano propiciadas pelo aporte cultural existente.

Sobre os resultados, estratégias propiciadas pela atuação em arranjos multiatores e propostas de melhorias

Mobilizados pelas discussões anteriores, nos dedicamos a organizar os avanços possíveis a partir da atuação dos arranjos, dedicando um espaço de análise para cada um dos casos. Como reforçado ao longo da pesquisa, não se trata de instaurar comparações em termos de tamanho e escala, uma vez que a inclusão produtiva deve ser entendida como um processo aberto e contínuo, inserido no contexto local. Dessa forma, os resultados aqui apresentados fazem referência à própria lógica que os arranjos multiatores adotam para sua atuação. Nesse mesmo sentido, foram organizadas e apresentadas na parte final desta seção as recomendações identificadas pelos parceiros entrevistados para potencializar a atuação desses arranjos, de modo a contribuir com cada caso de maneira singular e, dentro da proposta da Cátedra, gerar um conhecimento que possa reunir avanços para os grupos envolvidos nas pesquisas.

A Rede Origens Brasil, com sua atuação junto à APARAÍ, tem como principal êxito a criação de mercados alternativos para o escoamento do cumaru produzido sob uma lógica de conservação da biodiversidade e da *floresta em pé*. Assim, foi possível identificar o crescimento na renda dos extrativistas, tanto pelos valores de venda levantados na pesquisa quanto pela própria operação da Rede, que, a partir do aporte de parceiros externos, conseguiu desenvolver um capital de giro próprio para manutenção de suas operações (ENTREVISTADO ORIGENS 1, 2021). Os ganhos econômicos propiciados pelo arranjo não se dão apenas no âmbito da renda, mas também na recolocação dos extrativistas frente às desvantagens comerciais em negociação com atravessadores que geram a assimetria de informação quanto ao preço de venda, evitando acordos abusivos por parte dos compradores. Mesmo que o preço de venda via Rede Origens possa ser equiparado ao preço de venda do mercado comum (ENTREVISTADO ORIGENS 2, 2021), o ganho coletivo para os extrativistas está na manutenção de um canal de comunicação que oferece uma base de comparação para essas negociações. Tais incentivos também fortalecem, dentro do PDS

Paraíso, o ato associativo, dando maior poder de negociação aos extrativistas tanto no mercado quanto junto ao poder público.

Na mesma direção, a atuação da Imaflora se estende para além da comercialização. A ONG também se mostrou importante em outros dois pontos estratégicos. O primeiro deles é o auxílio técnico para melhoria do manejo sustentável do cumaru. Como citado, a área do PDS Paraíso é vasta, o que exige que as famílias façam a gestão dos pontos possíveis de extração do cumaru. Com o uso de técnicas de georreferenciamento mobilizadas pela Imaflora e pela Lush, foi possível o manejo do produto com menos agressão à floresta, indicando as áreas propícias de operação. O segundo aspecto de destaque é como apoio institucional, principalmente no diálogo com o poder público e na manutenção das iniciativas que superam as mudanças políticas locais, fortalecendo a memória das atividades realizadas no território e atuando na resistência às descontinuidades. Dessa forma, a ONG atua na sistematização das atividades junto às comunidades (ENTREVISTADO ORIGENS 1, 2021).

Em terceiro lugar, ao olhar para o caso do Gestraf, são novamente identificados ganhos diversos da atuação em arranjos multiatores, a começar pela formação continuada com as agricultoras. Em se tratando de populações de comunidades rurais de difícil acesso, as parcerias possibilitam diversos ciclos de discussão e capacitação técnica nos anos de atuação do grupo, trabalhando temas ligados à agricultura até a organização política. Nesse ponto, fica evidente o fator de troca de atores para execução de funções similares, uma das características dos arranjos multiatores: dentro dos atores que ofereceram capacitação ao grupo estão a Ematerce, a ITEPS, o CVTEC e o Sindicato Rural.

Um segundo aspecto relevante alcançado pelo arranjo do Cariri se dá em termos de qualidade de vida. Os aspectos políticos levados a cabo pelo arranjo possibilitam a criação de vínculos relacionais com os parceiros, conforme já explicitado, mas também o desenvolvimento de melhores condições de trabalho, com a apropriação das agricultoras sobre suas mercadorias e autonomia em relação à comercialização, além do estabelecimento de um sistema de trocas informais que possibilita acesso a diferentes produtos nos intercâmbios entre comunidades. Além disso, aliadas à noção de bem-viver estabelecida pelo grupo, técnicas de bioeconomia também têm sido desenvolvidas pelo arranjo, como o uso de sementes crioulas, construção de biodigestores e produção de composto orgânico. Por fim, a diversificação e a criação de inovações nos sistemas produtivos locais possibilitados pelo arranjo têm a capacidade de gerar a manutenção do estilo de vida das comunidades rurais baseado na harmonia entre o estilo de vida das agricultoras e sua relação com a terra (ENTREVISTADO GESTRAF 3, 2021). Em termos de projeções para o futuro e de possíveis

desdobramentos da ação do arranjo, existe a novidade de uma parceria inédita com a Prefeitura de Barbalha, iniciativa que convida uma das lideranças do grupo para a criação do programa Cariri Solidário, que visa incentivar a economia solidária no município.

Finalmente, ao tratarmos da Casa Apis, temos um avanço evidente em termos comerciais. Por se tratar da região do semiárido do país, foram frequentes durante as entrevistas e na coleta de materiais secundários os relatos sobre as dificuldades de geração de renda e da própria manutenção das comunidades por conta do clima. Nesse contexto, o desenvolvimento do setor apícola desponta como um êxito por utilizar características próprias da região para a geração de um produto com forte mercado externo e com valor agregado. Tanto é assim que, ao indagarmos os entrevistados sobre a atuação dos atravessadores, os três afirmaram que sua influência na região tinha diminuído e que os apicultores cooperados haviam conseguido estabelecer uma posição de mercado vantajosa. A questão dos intermediadores comerciais não deixa de estar presente, principalmente com flutuações positivas do mercado, mas o arranjo propiciou uma estrutura organizativa que aparece como uma solução para os apicultores envolvidos. O desenvolvimento do setor também traz ganhos para o estado, uma vez que o mel é o quinto produto de maior comercialização do Piauí (ENTREVISTADO APIS 3, 2021).

Além dos aspectos comerciais, também são destacados os ganhos socioambientais propiciados pelo arranjo em diferentes dimensões. Com relação à preservação ambiental, o próprio esquema de produção pressupõe a manutenção da vegetação nativa e a não utilização de agrotóxicos para o aparecimento das floradas. Isso faz do apicultor “um ambientalista nato”, “trocando o machado pela colmeia” (ENTREVISTADO APIS 1, 2021). Além disso, na constituição das relações que compõem o arranjo, noções de educação ambiental e preservação são repassadas para novas famílias de apicultores, sendo um dos pressupostos para integração ao arranjo (ENTREVISTADO APIS 2, 2021). Cabe ressaltar também a criação de inovações tecnológicas como a indução de floradas e a manutenção de enxames durante a estiagem. Essas iniciativas acabam por ganhar escala e um lastro para disseminação entre as comunidades. Em termos sociais, além dos ganhos econômicos e geração de renda, também foram relatadas ações de inclusão de famílias a partir da doação de colméias. Foram mais de 27 mil colméias doadas desde a criação da Casa Apis em 2004 (ENTREVISTADO APIS 1, 2021). De acordo com o Entrevistado 2, é possível que, com engajamento no processo de capacitação na apicultura, uma família consiga um bom resultado de vendas dentro de um ou dois anos. Dessa forma, nos parece evidente as contribuições que o arranjo multiatores trouxe para a realidade das 805 famílias que o integram.

A seguir, apresentamos algumas das propostas e estratégias possíveis para cada um dos arranjos analisados, direcionadas aos diferentes atores que figuram hoje ou que possam figurar no futuro, como uma indicação das potencialidades e parcerias possíveis para o futuro.

Propostas para a Rede Origens-APARAÍ:

- 1) Fortalecer o histórico e o controle social (relatórios, fotos, registros da caminhada, propostas existentes ligadas a produtos, ideias novas etc.) (ENTREVISTADO ORIGENS 1, 2021). Essa recomendação fornece instrumentos de defesa do território e argumentação de acesso às políticas estatais, além de importante memória sistematizada para as gerações futuras.
- 2) Criar fóruns permanentes no município relacionados à agricultura familiar e ao desenvolvimento rural (ENTREVISTADO ORIGENS 1, 2021) como espaços estratégicos para alcançar o acesso e/ou a criação de políticas públicas voltadas a esse segmento expressivo da população amazônica.
- 3) Melhorar processos de gestão administrativa e financeira, com cursos de capacitação tanto para os extrativistas, entidades de apoio, como para os próprios contadores envolvidos.
- 4) No PDS Paraíso, assim como em outras comunidades envolvidas na Rede Origens Brasil, a linguagem dos cursos necessita de contínuo aprimoramento (educação popular associado à matemática, por exemplo) para que assim os extrativistas possam se apropriar do conhecimento técnico.
- 5) Tecnologias sociais e assistência técnica de agregação de valor com o beneficiamento de óleos e outros produtos.

Propostas para o Gestraf:

- 1) Políticas públicas mais voltadas ao contexto da agricultura familiar: Uma das recomendações mais apontadas é que as políticas públicas e a gestão pública precisam olhar mais para o rural. O Entrevistado 3 afirma que a gestão pública só olha para a dimensão urbana do município. Por exemplo, existem muitas necessidades de melhorias na infraestrutura das comunidades onde os agricultores habitam. Ainda faltam lugares para os brincantes (pessoas que expressam a cultura popular lúdica da

região). Reforçando este ponto, o Entrevistado 2 indica que é necessário um maior foco em “políticas públicas que gerem emprego e renda e que facilitem a vida”.

- 2) Políticas públicas direcionadas especificamente para os detentores dos saberes populares: Um fator que se destaca aqui no desenho destas políticas é que é apontado como necessário se pensar na sustentabilidade cultural e ambiental, já que os detentores de saberes locais são pessoas de idade avançada, conforme indica o Entrevistado 3. Para esse entrevistado, a saúde também deve ser pensada para esse público. Reforçando esse elemento, a segunda entrevistada afirma que as políticas de saúde e educação precisam ser fortalecidas para o público da agricultura familiar. Ela percebe, em especial, a falta de planejamento familiar e o fato de que muitas famílias têm um grande número de filhos.
- 3) O Entrevistado 2 indica que falta maior envolvimento do poder público local (municipal). Há boas perspectivas, entretanto, nesse sentido, pela ida de uma das integrantes do Gestraf para a Secretaria Municipal de Agricultura, dentro do recém-criado “Núcleo de Economia Solidária”.
- 4) Capacitação direcionada para os agricultores familiares: A Entrevistada 1 defende que cursos sobre comercialização e produção são necessários. Para ilustrar esse ponto e sua efetividade, são citadas algumas experiências anteriores, facilitadas pela ITEPS, e que foram bem-sucedidas junto ao grupo.
- 5) Apoio psicológico aos agricultores para enfrentamento dos desafios da pandemia: Por fim, há um fator de impacto emocional e psicológico criado pela pandemia, de forma que o Entrevistado 2 acredita que poderiam ser promovidas ações para minimizá-lo. Segundo ele, “com a pandemia, as pessoas não estão bem. Precisam de apoio psicológico, autoestima. Medo e relações que se afastaram, afeto que diminui” (ENTREVISTADO 2, 2021)

Propostas para a Casa Apis:

- 1) Incentivar o consumo do mel a nível local, regional e nacional: “Hoje esse cenário mudou: a nova geração preza pelo alimento saudável, limpo, ecológico, que convive com o meio ambiente” (ENTREVISTADO 1, 2021).
- 2) Melhorar processos de gestão administrativa e financeira por meio da realização de cursos e capacitações para os gestores e sócios dos empreendimentos solidários envolvidos. “Capacitação é uma coisa até do Brasil como um todo. Para mudar o

Brasil tem que ser com a educação. Todo cidadão comprometido tem que ter isso em mente [...]. Precisamos de conhecimentos básicos de apicultura, entendimento de gestão nas cooperativas” (ENTREVISTADO 1, 2021).

- 3) Regulamentação dos portos brasileiros, além de realização de concursos públicos para provimento de cargos no setor. “Temos muitas dificuldades durante o embarque dos nossos containers. Falta fiscalização agropecuária. O quadro de servidores está bastante defasado” (ENTREVISTADO 1, 2021).
- 4) Formulação de políticas públicas que considerem as particularidades regionais e locais, além do semiárido brasileiro. “[...] Não espero o aporte financeiro, mas dá o aporte para as comunidades. Precisamos nos desenvolver junto com as famílias. Precisamos de apoio político para as muitas questões, em especial para a ambiental. Estão jogando veneno e desmatando sem a orientação do governo e isso é muito sério, é grave” (ENTREVISTADO 1, 2021).

Discussão dos resultados de pesquisa

Em diálogo direto com a literatura especializada, realizamos um esforço para analisar os casos particulares e, a partir deles, extrair generalizações teóricas (STAKE, 2006) para o campo de inclusão produtiva nacional. Primeiramente, um dos aspectos evidentes que um estudo de casos múltiplos traz é a expansão da percepção sobre as possibilidades em que a inclusão produtiva ocorre nas comunidades. Com esse direcionamento, nosso estudo buscou desenvolver uma análise centrada nos diversos aspectos relacionais que irão incidir na formação de determinados arranjos, agregando camadas contextuais no estudo, dado que “o que está em jogo é uma rede complexa de restrições e possibilidades que deve ser abordada levando em conta as particularidades de cada caso” (VAHDAT et al., 2019, p. 46). A seguir, abordaremos de maneira sucinta os conceitos levantados na literatura frente aos casos analisados.

No que tange à **diversificação produtiva rural** e à **multidimensionalidade**, é possível verificar que a questão continua sendo tratada de maneira marginal aos arranjos estudados, mas é fato que existem incentivos para tal. Em dois deles (PDS Paraíso e Casa Apis), há uma lógica de comercialização com base em um produto principal que indica que a focalização em um produto pode ser uma porta de entrada para o ganho de escala inicial, levando ao aprendizado da construção de cadeias produtivas. A partir disso, é possível que haja avanço para outros produtos, como ocorre com a castanha-do-pará no caso da Rede Origens. Evidentemente, há externalidades positivas nos modelos, como o incentivo aos métodos e ao manejo sustentável da natureza e à conexão com as comunidades. No entanto, esses objetivos são enfraquecidos pela falta de integração entre as ações de inclusão produtiva por parte do poder público. Por exemplo, poderiam ser pensadas estratégias mais efetivas de conexão dos agricultores com os mercados institucionais nos três casos, via PNAE e PAA, ou mesmo a compensação de preservação ambiental, uma pauta que perdura apenas como promessa nas ações governamentais e a destinação do ICMS Verde como fonte de recursos.

Sob uma lógica diversa de comercialização, que investe nos circuitos curtos, os agricultores do Gestraf conseguiram promover intercâmbios e trocas entre si, como permutas de sementes e produtos agrícolas, além de fomentar um espaço de comercialização para produtos de baixo processamento (alimentos e cosméticos) e de maior valor agregado (gastronomia rural). Ainda, souberam aproveitar fatores constitutivos da ruralidade local,

como a cultura popular e de cordel, para fomento do arranjo. Por outro lado, são os que possuem menor retorno financeiro e previsibilidade de receitas.

Tratando propriamente do nosso objeto – os **arranjos multiatores** – podemos ver que sua composição pode tomar formas diversas, e variar a composição de atores, bem como a relação entre eles, que também sofre mudanças. É o caso, por exemplo, dos diferentes padrões de relações entre as próprias comunidades de agricultores que evidenciam a questão dos espaços de **sociabilidade** enquanto um elemento constitutivo desses arranjos e que irá definir a **forma de governança, ao lado de outras articulações que consigam ampliar espaços de poder**. No que tange à relação entre múltiplas organizações, temos a importância das **universidades como agentes de mediação** entre comunidades e agentes externos aos territórios realizando tanto o suporte às comunidades, como é visto na Casa Apis e no PDS Paraíso, como executando políticas, como é o caso do Cariri.

Ainda nesse tema, é notável como a ação conjunta, na formação de arranjos, foi unânime na produção de novas possibilidades de ação para os agricultores. Assim, tendo como análise a **capacidade de agência dos atores** (EMIRBAYER & MISCHÉ, 1998) que compõem o arranjo, vemos como o estabelecimento de relações aumentou a projeção de alternativas para os contextos em que se inseriram. Esse foi o caso da conexão entre extrativistas e a Rede Origens, bem como dos apicultores e as cooperativas da Casa Apis, gerando mudanças em termos de subordinação à ação de atravessadores, e propiciando novos vínculos em redes mais amplas. Contudo, cabe ressaltar que a questão não é simples, e que o avanço da atuação pulverizada dos agricultores para a ação coletiva traz novos desafios, como ter que lidar com os riscos de mercado que envolvem a gestão das cooperativas.

Ainda sobre a agência dos atores, a ação de patrocinar agentes comunitários pensada e realizada pela Fundação Banco do Brasil foi essencial para suprir a necessidade de comunicação entre a Casa Apis e suas subordinadas, e gerar capacitação, tendo como desdobramento ocupações de lideranças entre esses atores. No caso do Cariri, a inserção nas redes de economia solidária regionais propiciou o contato com atores nacionais que trabalham com o tema, como o EMATERCE e o Instituto Marista de Solidariedade – IMS, o que gerou a replicação de tecnologias sociais, como o fundo rotativo e o ponto de comercialização. É também relevante que a Rede Origens foi certificada como uma tecnologia social, dando novamente indicações das possibilidades inovadoras dos arranjos.

No que se refere às **estratégias organizacionais**, é notável que cada configuração de arranjo tem estabelecido um *modus operandi* e uma forma de direcionar problemas comuns, como comercialização, formação, manejo de áreas, processamento e investimento. Contudo,

ao cruzarmos essas categorias e demandas, com as soluções disponíveis nos três casos, fica evidente que os arranjos multiatores estudados apresentam pontos de melhoria que remetem a papéis a serem desempenhados por mais atores e de forma mais articulada. Isso fica evidente quando não encontramos, nos casos analisados, qualquer atividade em que organizações do terceiro setor, dos setores público e privado e das comunidades tenham estado juntas na definição de estratégias e governança colaborativa. O caso que mais se aproximou desse cenário foi a Casa Apis, mas hoje vê um afastamento do setor público. Nesse sentido, nota-se uma **capacidade reprimida de atuação conjunta**, dificultada pela dificuldade de gerar laços e integrar esses arranjos, bem como pela falta de espaços institucionais, conselhos e/ou fóruns regionais, nos casos em que os poderes públicos ou as associações locais são pouco atuantes.

Por fim, nos voltamos à própria noção de **inclusão produtiva**. Como diagnosticado, o campo é complexo e de difícil definição. Tendo em vista esse desafio, nossa contribuição passa pelo reconhecimento das diferenças e da necessidade de um olhar contextualizado e específico e traz aportes para a compreensão. Trata-se de um **processo dialógico** de escuta dos agricultores.

Assim, ressaltamos que a inclusão produtiva **é um processo dinâmico que se configura como um *continuum*** e requer atenção à construção de arranjos e à **continuidade** deles, da qual a formação comunitária – aqui, comunidade não é entendida apenas como os agricultores, mas também se refere aos espaços de assimilação de ações e reflexões coletivas e de elaboração de estratégias – e a gestão dos arranjos são primordiais. Por isso, é indispensável inserir as ações de inclusão produtiva dentro do seu contexto, deve se olhar para a construção daquela situação social como atores potenciais de agregação, mas também estabelecendo propostas organizativas que se sustentem no tempo, para que investimentos não sejam perdidos e expectativas frustradas. Da mesma forma, é essencial ter a **perspectiva do público** que se espera “inserir” como um norte, uma vez que existe um grande arcabouço cultural a ser acessado na definição de onde se quer chegar.

Apresentamos a seguir as principais mensagens apreendidas com a pesquisa, que destacamos como pontos-chave a serem mobilizados para o fortalecimento de arranjos multiatores.

Recomendações para pesquisa e produção de conhecimento sobre IPR:

- i) Os resultados da pesquisa nos levaram a indagar quem olha e como olha para as experiências de inclusão produtiva. Como expomos neste documento, é necessário

que as estratégias de Inclusão Produtiva Rural considerem aspectos multidimensionais, vocações e interesses locais além de especificidades territoriais que incidem na implementação de políticas públicas e de iniciativas de ação local. Não se trata apenas de reforçar o papel central dessas categorias, mas de analisar como conseguir **capilaridade para a compreensão desses fatores em cada local**. Consideramos que as universidades representam uma possibilidade importante de capilaridade, com destaque sobretudo para aquelas que se situam no interior do Brasil e têm relação com regiões de alta vulnerabilidade do mundo rural. Ainda, é importante promover trabalhos **transdisciplinares, incorporando cursos que atuam em campos de conhecimento complementares e propostas articuladas**, integrando problemas e soluções. Dessa forma, tanto a parceria de cursos quanto a troca entre universidades em regiões diferentes podem favorecer o reconhecimento de experiências, potencialidades e pontos em comum para desenvolvimento de pesquisas, atividades de extensão e ensino. Por fim, a ampliação dessa capilaridade pode ocorrer com a criação de **fóruns que gerem espaços de discussão e disseminação de informações** em parceria com institutos de pesquisa e outros grupos que promovam agendas para visibilidade de propostas regionais.

ii) Considerando as dificuldades encontradas na análise dos casos estudados, bem como a produção acadêmica sobre arranjos multiautores e a atuação em rede, é necessária uma produção mais robusta de **conhecimento aplicado** aos desafios vivenciados pelos atores dessas iniciativas, especialmente para a formação de agricultores. Decorrente disso, alguns campos principais para **oferta de cursos e outras formas de capacitação** envolvendo **gestão, modelos organizacionais e governança** a serem desenvolvidos a partir de uma linguagem e uma metodologia mais próximas à realidade dos agricultores e de maneira contínua.

iii) Um aspecto a ser melhorado para a implementação de políticas públicas e para o desenho de projetos de Inclusão Produtiva Rural é a compreensão do contexto e da conjuntura que incidem sobre as possibilidades e os limites de iniciativas do campo. Nesse sentido, revela-se como espaço para investimento de recursos e realização de pesquisas a criação de **metodologias** que cruzem informações **do contexto e dos acontecimentos** que incidem sobre o arranjo, a fim de possibilitar a compreensão dos fenômenos sociopolíticos, econômicos e culturais, entre outros fatores que trazem

complexidade à análise. Existe muito conhecimento criado com a finalidade de desenvolvimento de metodologias no campo da gestão de organizações de forma geral que envolve tanto a esfera privada quanto a pública. No entanto, esforços de ajuste para dar suporte às demandas de uma **gestão social, de ação pública e de lógica de redes** devem ser reunidos e disseminados com o objetivo de criar, inclusive, linguagens apropriadas às questões rurais.

Recomendações para os gestores envolvidos com políticas públicas de IPR

i) As políticas públicas no âmbito da inclusão produtiva rural precisam incorporar uma atenção focalizada aos **diferentes estágios** nos quais os grupos de agricultores se encontram. Enquanto alguns apresentam algum grau de inclusão produtiva, ou em consolidação de projetos, outros estão em situação mais vulneráveis, inclusive com dificuldades para relações com outros atores que comporiam redes para melhor viabilização desses processos. Aliados a esses **diferentes níveis de inserção** aparecem problemas ligados a serviços de **suporte e assistência técnica para as atividades produtivas e de infraestrutura e vias de escoamento da produção**. Nesse sentido, as soluções precisam incorporar ações para facilitar o **acesso a políticas públicas** como o Pronaf e o financiamento para projetos específicos vinculados à vocação regional, que dificilmente chegam aos agricultores.

ii) A retomada de um tema já tratado em diversas agendas, mas que segue em aberto, se relaciona à preservação do meio ambiente associada à reprodução da vida via agricultura familiar. Isso envolve as restrições das regulações ambientais, que impactam na inclusão produtiva ou impedem determinadas atividades e usos da terra. A incorporação do homem às atividades de conservação da natureza tem sido debatida em vários fóruns e campos de conhecimento, demonstrada como benéfica em várias situações e já foi incorporada em políticas e programas públicos. No entanto, a **criação de soluções que ampliem a viabilidade dessas interseções** precisa aliar o campo técnico e os recursos necessários, de modo a evitar que as responsabilidades recaiam fortemente sobre os agricultores e extrapolem suas competências e condições de ação.

iii) Iniciativas de inclusão produtiva têm ocorrido no Brasil em meio a experiências que se relacionam com o desenvolvimento regional e local por meio de produtos e cadeias de valor, pólos regionais, apoio à sociobiodiversidade e, mais recentemente, à bioeconomia. A existência de potencialidades e o valor dessas ações são reconhecidos em vários programas públicos e iniciativas produtivas nas quais a noção de desenvolvimento está incorporada, mas a apropriação disso como investimento de governos estaduais e municipais de forma planejada e que, de fato, considere o rural como vetor de desenvolvimento e não de atraso, ainda carece ganhar espaço. Em razão disso, muitos projetos operam com pouco apoio, enfrentando barreiras que os impedem **de explorar melhor seu potencial e dificultam a articulação com forças regionais.**

Recomendações para profissionais envolvidos em apoiar experiências de IPR

i) Para a realização de iniciativas condizentes com a realidade local é necessário **levantar informações** sobre o contexto de forma consistente a partir da **escuta de múltiplos atores e da realização de trabalhos coletivos de discussão** que permitam uma visão mais clara e um desenho de estratégias condizentes. Realizar um projeto de impacto em determinada região pode afetar a estrutura de poder e as dinâmicas locais, sendo indispensável uma leitura responsável sobre esses processos, o que se relaciona à necessidade de transparência e de análises sociodemográficas e históricas sobre o território. Da mesma forma, **a leitura multidimensional da realidade local** pode propiciar a descoberta de novas estratégias e atores possíveis de se estabelecer parceiras, como modo de potencializar a ação desenvolvida, compondo uma **coalizão de ação pública** e mobilizando o apoio do governo local.

ii) A dimensão trazida pela lógica da economia solidária e cooperativa precisa ser considerada em projetos de inclusão produtiva. Tal pensamento traz uma racionalidade que nem sempre é próxima das expectativas de resultados em investimentos feitos e que, junto com o tempo para a incorporação de modelos, tecnologias, métricas e instrumentos que não são de uso comum, fazem com que os resultados esperados possam demorar a ocorrer. Esse aspecto está diretamente ligado ao problema de **como são materializados os arranjos, ao grau de protagonismo dos atores, à governança e à tomada de decisão.** Os projetos precisam incorporar

esses pontos não como problemas, mas **como parte do processo, e desenvolver formas de coordenação que incluam essas variáveis**. É fundamental considerar os diferentes níveis de desenvolvimento dos arranjos multiatores e as diferenças entre os agricultores e públicos diretamente beneficiados no que concerne às suas possibilidades de articulação e interdependência com outros atores, e como tais dinâmicas são engendradas.

iii) Alguns pontos foram identificados como **desafios comuns** aos projetos estudados. Entre eles, destacam-se: necessidade de **soluções em logística; serviços de tecnologia** para ampliar a **conectividade**, disponibilizar **dados** e facilitar o controle das **operações; fortalecimento associativo das comunidades e assistência técnica**. Todas as melhorias necessitam de investimentos financeiros, mas não só, também é necessária a criação de projetos dedicados às especificidades de cada caso. **Parcerias com centros de desenvolvimento tecnológico e/ou startups e capacitação para o uso de tecnologias** podem ser focos de ação que tragam soluções específicas, que posteriormente podem ser replicadas. No âmbito da logística e atividades administrativas, estratégias como a criação de **centros de serviços compartilhados** e o apoio à ampliação de serviços já oferecidos por ONGs, associações e atores locais demandam conhecimento das soluções locais já testadas, do que apenas soluções padronizadas. Ainda, o **fortalecimento associativo das comunidades** propicia que as organizações comunitárias e cooperativas exerçam mais fortemente um papel de mediação com os outros atores, criando rotinas administrativas e capacidade de planejamento coletivo. Por fim, com relação à **assistência técnica**, além da atividade em si, o apoio à formação no campo é considerado essencial para capacitar a população local, bem como para o estabelecimento de metodologias para a apreensão de recursos tecnológicos. Nesse ponto, há, ainda, a oportunidade de apoio aos jovens nas comunidades, a fim de ocuparem futuramente papéis de liderança em seus territórios.

Considerações finais

Com base na observação de três experiências distintas de arranjos multiatores e das relações estabelecidas entre eles e o contexto em que estão inseridos, o presente estudo contribui para o conhecimento de como tais arranjos promovem a Inclusão Produtiva Rural, mostrando os elementos que conformam a ação dos atores, as aprendizagens e os pontos de melhoria. As discussões e proposições apresentadas apresentam soluções para o aumento das capacidades dos arranjos multiatores em promover iniciativas de IRP e reconhecem, ao mesmo tempo, os desafios e a existência de um campo fértil de experiências do campo no Brasil.

Inicialmente, partimos do reconhecimento da importância dos arranjos multiatores, conforme discutido no *position paper* produzido no âmbito desta pesquisa, como configurações que favorecem abordagens complexas de implementação de políticas públicas e de iniciativas da sociedade civil. Esses arranjos, ao se constituírem de múltiplos atores, têm maiores possibilidades de trazer à cena perspectivas distintas e de propiciar responsabilidades a serem compartilhadas de acordo com as relações de poder e competências de ação dos atores. A sua constituição envolve uma lógica de não centralidade e de configurações que pode se modificar ao longo do tempo, tanto com a entrada e a saída de participantes, quanto em novos equilíbrios de poder.

Para abordar o fenômeno dos arranjos multiatores admitimos uma visão multidimensional das configurações sociais rurais e de suas populações. Ao adotar a perspectiva dos públicos, que, além de parte integrante desses arranjos, são afetados pelas políticas de inclusão produtiva, temos agricultores familiares, quilombolas, indígenas, extrativistas e pescadores artesanais. Além das pessoas envolvidas, foram consideradas as características vinculadas aos espaços físicos, aos biomas, às culturas e às condições socioeconômicas.

A diversidade encontrada nos três casos pode ser expressa a partir das seguintes ideias – características centrais de cada caso: **floresta em pé e mercado justo na Amazônia (PA); economia solidária, cultura popular e agroecologia no Cariri (CE); e cooperativismo e apicultura para a promoção de renda no Piauí (PI).**

Em cada arranjo identificamos problemas centrais definidos pelas dinâmicas de poder, fatos que promoveram ou limitaram ações e criam barreiras ou favorecem o desenvolvimento e a sustentação desses arranjos. Nos casos em que há possibilidade de ação dos atores envolvidos nos arranjos, eles foram designados como "Desafios". Em outros, relacionados ao

contexto e aos problemas históricos ou conjunturais de cada região, consideramos a designação “Dilemas”, uma vez que trazem uma complexidade de endereçamento das ações por atores específicos. Todas as diferentes formas de arranjo demonstraram reunir capacidades de criação de laços para sustentar ações de longo prazo e balizar os valores comuns entre os participantes, o que potencializa a ação econômica da lógica familiar via arranjos multiatores. No entanto, o reconhecimento de dilemas que demandam ações mais estruturadas traz à tona a discussão acerca do papel do poder público, em seus diversos níveis, e sua ação sobre elementos estruturais que podem criar uma rede de apoio para os pequenos produtores, que não seriam alcançados apenas com estímulos de mercado.

Outro aspecto relevante é a referência à lógica adotada pelos arranjos multiatores para a sua atuação. Nesse sentido, se coloca a questão sobre a possibilidade de elencar os fatos primordiais que levam a uma base social mais sólida como forma de articulação de relações econômicas e paraeconômicas. Conforme demonstrado na pesquisa, a ação conjunta na formação de arranjos contribuiu fortemente com a produção de novos meios de ação – econômicas, sociais, culturais e ambientais – para os agricultores. Podemos afirmar, portanto, que a forma como cada caso absorve as propostas solidárias define limites e direciona perspectivas que antecedem e podem subsidiar o direcionamento das questões econômicas.

A análise dos casos escolhidos nos mostra o rural como um lugar de potencialidades, perspectiva já difundida no debate sobre a agricultura no Brasil. No entanto, esse mesmo rural precisa ser incluído nos projetos de desenvolvimento assumidos pelo poder público para possibilitar a conformação de instituições e redes integradas com um planejamento articulado ao desenvolvimento territorial que identifiquem e reconheçam as vocações de cada região. Nesse sentido, é fundamental a não uniformização de sistemas produtivos, e essa orientação deve corresponder com a existência de novos mecanismos de conexão entre o produtor, as redes e as alianças produtivas gestadas localmente, conforme demonstra esta pesquisa, e suas capacidades de absorver diferentes alternativas. As diferentes interações se somam às atividades técnicas de produção e conformam realidades para as quais são fundamentais a participação ativa e o exercício de papéis por parte dos agricultores e atores que detêm conhecimentos e saberes locais. Isso nos leva a uma questão central acerca da operação dos arranjos ligada ao desenvolvimento das capacidades dos atores e suas necessidades de aprimoramento. Nesse sentido, a compreensão dos papéis necessários aos arranjos é um passo anterior à identificação de quais atores precisam ser incorporados ou mobilizados. Além disso, identificar as competências individuais de atores e de capacidades coletivas do arranjo

como um todo, com um cruzamento de aprendizagens da ação coletiva em rede, é outro ponto fundamental.

Por fim, o acompanhamento desses avanços paralelamente às dinâmicas dos territórios chama a atenção para a necessidade de desenvolvimento de instrumentos de gestão e governança de arranjos, reconhecendo-os como formas organizacionais para as quais são necessárias metodologias para análise de contexto, diagnóstico de fatores conjunturais, identificação de fatores de melhoria, planejamento de estratégias, monitoramento e avaliação de resultados e impacto. Os resultados, portanto, reforçam os arranjos multiautores como um formato promissor para a promoção da inclusão produtiva e, como explicitado ao longo deste texto, não se trata de instaurar comparações em termos de tamanho e escala, ou de gradações dos arranjos, uma vez que a inclusão produtiva deve ser entendida como um processo aberto e contínuo, inserido no contexto local.

Referências

BEZERRA, J.R. Comunicação organizacional em empreendimentos solidários: perspectiva de transformação social e cidadã de agricultores familiares do Território Vale do Guaribas, no Piauí. 2015. 100 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2015.

BORGES, Z. Formas emergentes de ação coletiva: limites e oportunidades de ação pública e democracia direta. In: Brugué, J.T ; Martins,S. ; Nebot, C.P. (Org.).Uma nova democracia para o século XXI? Viçosa, MG: S. Martins, 2020

CEFAÏ, Daniel. Pourquoi se mobilise-t-on? Les théories de l'action collective. Paris: Éditions La Découverte, 2007

COSTA, D. et al. Gestão de cooperativas para o desenvolvimento socioeconômico na Vila Camburão do município de Alenquer com ênfase na produção do cumaru. In: Congresso de Gestão Ambiental do Baixo Amazonas – CONGABA, I., 2018, Santarém. 2018.

CRESWELL, J. Data Collection. Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Traditions. SAGE. [s.l.]: [s.n.], 1997.

CRUZ, F.; DAROIT, D. ; BORGES, Z. ; LAISNER, R. Caminhos da Ação Pública Transversal para o Desenvolvimento Democrático. In: ALMEIDA; L.S.B; RODRIGUES, M.I.; SILVEIRA, R.M.C; MELLO, C. (Org.). Contribuições do Campo de Públicas: um olhar sobre a democracia no século XXI e os desafios para a Gestão Pública. 1ed.Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 2020, v. 1, p. 27-43.

EMIRBAYER, M.; MISCHÉ, A. What is agency?. American journal of sociology, v. 103, n. 4, p. 962-1023, 1998.

FAVARETO, A. et al. Territórios importam – bases conceituais para uma abordagem relacional do desenvolvimento das regiões rurais ou interioranas no Brasil. Revista em Gestão, Inovação e Sustentabilidade, [s.l.], no 1, 2015. DOI: 10.18472/regis.v2n1.2015.17172.

FREITAS, A. Por uma abordagem relacional do desenvolvimento territorial rural. Revista de Economia e Sociologia Rural, [s.l.], v. 54, no 4, p. 667–690, 2016. ISBN: 0694790540, ISSN: 01032003, DOI: 10.1590/1234-56781806-94790540405.

FREITAS, A.; FREITAS, A. F.; DIAS, M. M. Mudanças conceituais do desenvolvimento rural e suas influências nas políticas públicas. Revista de Administração Pública, [s.l.], v. 46, no 6, p. 1575–1597, 2012. ISSN: 00347612, DOI: 10.1590/S0034-76122012000600008.

KOOPMANS, M. E. et al. The role of multi-actor governance in aligning farm modernization and sustainable rural development. *Journal of Rural Studies*, [s.l.], v. 59, p. 252–262, 2018. ISSN: 07430167, DOI: 10.1016/j.jrurstud.2017.03.012.

LASCOUMES, P.; LE GALÈS, P. *Sociologie de l’action publique*. Paris: Armand Colin, 2009.

MENDES, M. L. do N. et al. *Experiências Agroecológicas Para O Bem Viver: A Trajetória Do Grupo De Economia Solidária E Turismo Rural Da Agricultura Familiar – Gestraf, Barbalha/Ce*. In. PAIVA, V. de; CUNHA, E.; BRITO, M. A. P. de. *Semeando o Esperançar: Desafios da Incubação de uma Outra Economia*. Juazeiro do Norte/CE: Editora da UFCA. 2021.

MOMESSO, C. C. *Os caminhos da solidariedade: ação pública e economia solidária no vale do ribeira*. FGV EAESP, 2020.

PAIVA, V.; MAIA FILHO. A.; FREITAS, C. *Agroecologia para o desenvolvimento sustentável: análise da trajetória do Grupo de Economia Solidária e Turismo Rural da Agricultura Familiar – Gestraf Barbalha*. In XXXII Congreso Internacional Alas - Perú 2019. Dossier Medio Ambiente, Sociedad Y Desarrollo Sustentable Grupo De Trabajo 14. 2021. Disponível em https://sociologia-alas.org/wp-content/uploads/2021/04/Dossier14_final.pdf.

PALMIOLI, L. et al. Small farms’ strategies between self-provision and socio-economic integration: effects on food system capacity to provide food and nutrition security. *Local Environment*, [s.l.], v. 25, no 1, p. 43–56, 2020. ISSN: 14696711, DOI: 10.1080/13549839.2019.1697869.Schmitt (2011),

PATTON, M. Q. *Qualitative interviewing. Qualitative Design and Data Collection*. 3 ed. [s.l.]: SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA, 2002. p. 339–427. ISBN: 9780080471716, DOI: 10.1016/B978-0-08-047163-1.00662-7.

SANT’ANA, R. B. (2015). *O trabalho em redes e grupos de colaboração em pesquisa: desafios contemporâneos*. *Perspectiva*, 33(3), 1143-1162.

SILVA, S. P. *A Agricultura Familiar E Suas Múltiplas Interações Com O Território: Uma Análise De Suas Características Multifuncionais E Pluriativas*. No. 2076. *Textos para Discussão*. 2015.

SPINK, P. *Bringing the horizon back in: the mid-range approach to Organizational Studies*. *RBEO - Revista Brasileira de Estudos Organizacionais*, [s.l.], v. 1, p. 1–26, 2014.

SPINK. *Beyond public policy: a public action languages approach*. [s.l.]: Elgar, 2019. 256 pp p. ISBN: 9781788118743.

SOUSA, V. L. B. ; RIBEIRO, E. S. ; SOUZA ; BARROZO, V. P. ; AZERÊDO, Raoni Fernandes . Alimentação escolar no quilombo pacoal: uma análise dos desafios e potencialidades do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). In: Vilso Junior Chierenti Santi; Renato Dias Baptista; Celenita Glauberto Pereira Bernieri; Valquiria Cristina Martins. (Org.). Povos originários e comunidades tradicionais: trabalhos de pesquisa e de extensão universitária. 6ed.: , 2020, v. 6, p. 141-162.

STAKE, Robert. Qualitative Case Studies. In: DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. (Orgs.). Handbook of Qualitative Research. [s.l.]: SAGE Publications, Sage CA: Los Angeles, CA, 2005. p. 443–466. 2006.

ŠŪMANE, S. et al. Local and farmers' knowledge matters! How integrating informal and formal knowledge enhances sustainable and resilient agriculture. Journal of Rural Studies, [s.l.], v. 59, p. 232–241, 2018. ISSN: 07430167, DOI: 10.1016/j.jrurstud.2017.01.020.

VAHDAT, V. et al. Inclusão Produtiva no Brasil: Evidências para Impulsionar Oportunidades de Trabalho e Renda. Fundação Arymax, Fundo Pranay e Instituto Veredas, São Paulo, 2019.

VANIER, M. Demain les territoires. Capitalisme réticulaire et espace politique, Paris; Hermann, 2015.